

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
ForWind - Zentrum für Windenergieforschung
Institut für Physik

Entwicklung und Untersuchung eines neuartigen Dynamic-Stall-Modells für den Vorentwurf von Windkraftanlagen-Rotorblättern (WindDyS)

Abschlussbericht zum Forschungsprojekt
gefördert durch die
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
unter dem Aktenzeichen 34736/01

Verfasser:

Prof. Dr. Joachim Peinke, Dr. Hendrik Heißelmann, Arslan Adel-Ur-Rehman,
Dr. Bernhard Stoevesandt, Johannes Theron (PhD)

Oldenburg, 31. Mai 2024
aktualisierte Fassung vom 10. September 2024

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	1
1 Einleitung	3
2 Numerische Simulationen	6
2.1 Setup und Gitterstudien	6
2.2 High-fidelity Simulationen der Profile	14
3 Das Dynamic Stall Modell	21
3.1 Das Onera-Modell	21
3.1.1 Die Grundgleichungen des ONERA-Modells	22
3.2 Alternative ODE Lösungen	23
3.3 Schwächen des ONERA-Modells	24
3.3.1 Schwächen im Dynamic Load Case beim ONERA-Modell	24
3.3.2 Umgang mit den Schwächen des ONERA-Modells	24
3.4 Der dynamische Stallwirbel und andere Verbesserungen des ONERA-Modells . .	25
3.4.1 Das ONERA-Modell in lokalen Koordinaten	27
3.4.2 Ein robustes Ablösungskriterium für das ONERA-Modell	28
3.4.3 Modellierung des Effekts des dynamischen Stall Wirbels	29
3.4.4 Lösungsansatz für das Onera-Modell	30
3.4.5 Ableitung von Koeffizienten für das Modell	30
3.5 Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf Lastrechnungen	32
3.5.1 Einstellungen und Ergebnisse der Simulationen	34
3.6 Implementierung des Dynamic Stall Modells in Industriemodell	40
3.6.1 Implementierung	40
4 Ergebnisse und Verwertung	44
4.1 Erzielte Ergebnisse und Vergleich mit geplanten Arbeiten	44
4.2 Ökologische, technologische und ökonomische Bewertung	44
4.3 Veröffentlichungen und Verwertung der Ergebnisse	45

5	Fazit	46
	Literaturverzeichnis	46
6	Anhang	51
6.1	Grafiken der Beiwerte bei unterschiedlicher Turbulenzproduktion	51
6.2	Das Beddoes-Leishmann-Modell	52
6.3	Das Risø-Modell	54
6.4	The Modell von Hermann Snel	56
6.5	Zusätze zum Onera-Modell	57
6.5.1	Basic algorithm	57
6.5.2	Die Peters-Modifikation des ONERA-Modells	57
6.5.3	Zusätzliche Überlegungen: Umschreiben einer ODE 2.-Ordnung in zwei ODE 1.-Ordnung	60
6.5.4	Entwicklung der Gleichung von C_L	60
6.5.5	Entwicklung der C_D -Gleichungen	61
6.5.6	Entwicklung der C_M -Gleichung	62
6.5.7	Finale Gleichungen des verbesserten Onera-Modells	62

Abbildungsverzeichnis

2.1	Das runde O-Gitter um das S809 Profil.	8
2.2	Ausschnitt aus dem O-Gitter, welcher das Gitter direkt um das S809 Profil zeigt. .	8
2.3	Auftriebsbeiwert C_l und Widerstandsbeiwert C_d gemessen und simuliert am DU91-W2-250 Profil.	9
2.4	Auftriebsbeiwert C_l und Widerstandsbeiwert C_d gemessen und simuliert am Clark-Y Profil.	9
2.5	Auftriebsbeiwert C_l und Widerstandsbeiwert C_d gemessen und mit dem $k - \omega$ SST-Modell simuliert als 2D und als extrudiertes DU91-W2-250 Profil.	10
2.6	Auftriebsbeiwert C_l und Widerstandsbeiwert C_d gemessen und mit dem $k - \omega$ SST-Modell simuliert als 2D und als extrudiertes Clark-Y Profil.	10
2.7	Auftriebsbeiwert C_l und Widerstandsbeiwert C_d gemessen am DU91-W2-250 Profil und mit dem $k - \omega$ SST-Modell bei 2,5D simuliert mit verschiedenen Spannweiten bei drei unterschiedlichen Gitterauflösungen in Spannweitenrichtung. Ganz oben bei einer Gitterauflösung von $n=24$, Mitte von $n=48$ und unten von $n=96$ in Spannweitenrichtung.	11
2.8	Auftriebsbeiwert C_l und Widerstandsbeiwert C_d gemessen am DU91-W2-250 Profil und mit dem $k - \omega$ SST-Modell bei 2,5D simuliert mit verschiedenen Gitterauflösungen in Spannweitenrichtung bei drei unterschiedlichen Spannweitenlängen gemessen in Sehnenlängen: $l = 0, 2$ (oben), $l = 0, 4$ (Mitte) und $l = 1$ (unten). . . .	13
2.9	Auftriebsbeiwerte C_l und Widerstandsbeiwerte C_d gemessen und simuliert mit unterschiedlichen $a1$ -Werten im $k - \omega$ SST-Turbulenzmodell am Clark-Y Profil. . .	14
2.10	Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) von Messungen Gupta u. Leishman (2006b) und Simulationen des dynamischen Stall des S809 Profils mit dem $k - \omega$ iDDES Modell (links), $k - \omega$ DDES Modell (mitte) und SA-DDES Modell (rechts) bei $\alpha_0 = 8^\circ$ und $\Delta\alpha = 20^\circ$ und $k = 0079$	15
2.11	Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) von Messungen Gupta u. Leishman (2006b) und Simulationen des dynamischen Stall des S809 Profils mit dem $k - \omega$ iDDES Modell (links), $k - \omega$ DDES Modell (mitte) und SA-DDES Modell (rechts) bei $\alpha_0 = 14^\circ$ und $\Delta\alpha = 20^\circ$ und $k = 0079$	16

2.12	Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) von Messungen Gupta u. Leishman (2006b) und Simulationen des dynamischen Stall des S809 Profils mit dem $k - \omega$ -iDDES Modell (links), $k - \omega$ -DDES Modell (mitte) und SA-DDES Modell (rechts) bei $\alpha_0 = 8^\circ$ und $\Delta\alpha = 20^\circ$ und $k = 0079$	17
2.13	Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) der gemittelten dynamischen Stall Simulationen der Profile NACA64-421 (links), DU97-W-300 (Mitte) und DU00-W2-350 rechts bei $k = 0,1$ und $k = 0,3$ mit $\alpha = 8^\circ$ und $\Delta\alpha = +/- 6^\circ$ mit dem Standardwert von $a1$ sowie dem beschriebenen neuen $a1$ -Wert.	18
2.14	Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) der gemittelten dynamischen Stall Simulationen der Profile FFA-W3-360(links) und FFA-W3-480 rechts bei $k = 0,1$ und $k = 0,3$ mit $\alpha = 8^\circ$ und $\Delta\alpha = +/- 6^\circ$ mit dem Standardwert von $a1$ sowie dem beschriebenen neuen $a1$ -Wert.	19
2.15	Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) der gemittelten dynamischen Stall Simulationen der Profile NACA64-421 (links), DU97-W-300 (rechts) und bei $k = 0,1$ und $k = 0,3$ mit $\alpha = 18^\circ$ und $\Delta\alpha = +/- 10^\circ$ mit dem Standardwert von $a1$ sowie dem beschriebenen neuen $a1$ -Wert.	19
2.16	Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) der gemittelten dynamischen Stall Simulationen der Profile FFA-W3-360(links) und FFA-W3-480 rechts bei $k = 0,1$ und $k = 0,3$ mit $\alpha = 18^\circ$ und $\Delta\alpha = +/- 10^\circ$ mit dem Standardwert von $a1$ sowie dem beschriebenen neuen $a1$ -Wert.	20
3.1	Der Umgang mit Δ in dem Onera-Modell K.W. McAlister u. Petot (1984).	23
3.2	Wie die Defizitparameter aus den statischen Polaren abgeleitet werden (nach 3.2).	26
3.3	Modifiziert Post-Stall Steigung des Auftriebs	27
3.4	C_n und C_a im Profilkordinatensystem (aus Mohamed u. Wood (2021)).	28
3.5	Das Verhalten des S809 im Stall Mohamed u. Wood (2021).	29
3.6	Primärer und sekundärer Peak des dynamischen Stalls aus den Wirbelgleichungen Mohamed u. Wood (2021)	30
3.7	Algorithmus für das Onera-Modell nach Mohamed et al. Mohamed u. Wood (2021)	31
3.8	Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf den Schub auf den Rotor	35
3.9	Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf die Verdrehung des Blattes	35
3.10	Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf die Scherkraft am Blatt (schlagseitig)	36
3.11	Einfluss des dynamischen Stall auf die Auslenkung der Blattspitze (schlagseitig)	36
3.12	Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf das Drehmoment des Abschnitts (nahe an der Blattwurzel)	36
3.13	Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf das Drehmoment des Abschnitts (Mitte des Blatts)	37
3.14	Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf das Drehmoment des Abschnitts (nahe der Blattspitze)	37

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

3.15	Der Einfluss des dynamischen Stalls auf den Widerstandsbeiwert des Profilabschnitts C_L (nahe der Blattwurzel)	38
3.16	Der Einfluss des dynamischen Stallmodellen auf den Auftriebsbeiwert des Profilabschnitts C_L (zylindrischer Abschnitt)	39
3.17	Einfluss von dynamischen Stall Modellen auf lokale C_L -Werte (alle FFA Profile)	39
3.18	Einfluss von dynamischen Stall Modellen auf lokale C_L -Werte (alle FFA Profile)	40
3.19	Der Einfluss des dynamischen Stalls auf den Widerstandsbeiwert des Profilabschnitts C_D (nahe der Blattwurzel)	40
3.20	Der Einfluss des dynamischen Stallmodellen auf den Widerstandsbeiwert des Profilabschnitts C_D (zylindrischer Abschnitt)	41
3.21	Der Einfluss des dynamischen Stallmodellen auf das Drehmoment des Profil in lokalen Abschnitten C_D (alle FFA-Profile)	41
3.22	C_D Dynamische Stallschleifen auf dem FFA-W3-201	42
3.23	Der Einfluss des dynamischen Stalls auf das Drehmoment des Profilabschnitts C_M (nahe der Blattwurzel)	42
3.24	Der Einfluss des dynamischen Stallmodellen auf das Drehmoment des Profilabschnitts C_M (zylindrischer Abschnitt).	43
3.25	Der Einfluss des dynamischen Stallmodellen auf das Drehmoment des Profil in lokalen Abschnitten C_M (alle FFA Profile).	43
3.26	C_M Dynamische Stallschleifen auf dem FFA-W3-201 Profil.	43
6.1	Normierte Druckkurven (c_p -Kurven) der Simulationen und Messungen um das DU91-W2-250 Profil bei drei verschiedenen Anstellwinkeln im Bereich nach dem Stallpunkt.	51
6.2	Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte der Profile NACA64-421 (oben), S809 (Mitte) und DU91-W2-250 (unten) mit Messungen und Simulationen mit dem $k - \omega$ SST-Modell bei unterschiedlichen $a1$ Werten des Modells.	52
6.3	Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte der Profile DU97-W-300 (oben), DU00-W-350 (Mitte) und FFA-W2-360 (unten) mit Messungen und Simulationen mit dem $k - \omega$ SST-Modell bei unterschiedlichen $a1$ Werten des Modells.	53
6.4	Das Flussdiagramm der Module des Beddoes-Leishmann Modells Khan (2018)	54
6.5	Das Flussdiagramm des Risø Modell Khan (2018)	55
6.6	The Oye model	56
6.7	Algorithmus des Snel-Modells nach Faber Faber (2018)	57
6.8	Der grundsätzliche Algorithmus des Onera Modells Faber (2018)	58

Abkürzungsverzeichnis

<i>A_{oA}</i>	Anströmwinkel (angle of attack)
BEM	Blade Element Momentum Theory
BL	Beddoes-Leishman Modell
<i>C_d</i>	Widerstandsbeiwert
CFD	Computational Fluid Dynamics
<i>C_l</i>	Auftriebsbeiwert
DSW	Dynamic Stall Wirbel
DyS	Dynamic Stall (Dynamische Strömungsablösung)
IEA	Internationale Energie Agentur
LES	Large Eddy Simulation
MW	Megawatt
NREL	National Renewable Energy Laboratory
ODE	Gewöhnliche Differentialgleichungen (ordinary differential equations)
RANS	Reynolds-Averaged Navier Stokes Equation
Re	Reynoldszahl
WEA	Windenergieanlage

Zusammenfassung

In diesem Projekt wurde das dynamische Verhalten von aerodynamischen Querschnittprofilen von Rotorblättern von Windenergieanlagen untersucht. Bei dynamischer Veränderung des Anstellwinkels über den die Profile angeströmt werden, kann es durch die Dynamik zu einer Veränderung des Verhaltens im Bereich des Strömungsabrisses (Stall) kommen. Das Projekt hat sich damit beschäftigt dies Verhalten genau mit numerischen Strömungsberechnungen zu simulieren und ein zuverlässiges Modell zu entwickeln, mit dem diese Berechnungen in industrielle Lastrechnungen übertragen werden können. Das Ziel des Projekt ist es, die Entwicklung längerer, leichter und damit auch flexiblerer Rotorblätter zu befördern, um den Bau von weniger aber größerer Windenergieanlagen in Zukunft zu ermöglichen und so die notwendigen Ressourcen für die Energiewende zu schonen.

In dem Projekt wurden für verschiedene, vor allem dicke Profile, umfangreiche numerische Strömungssimulationen durchgeführt, welche die Eigenschaften unter verschiedenen Bedingungen abbilden. Gleichzeitig wurde auf Grundlage des Onera-Modells ein Ansatz implementiert, welcher es mit Korrekturen des Onera-Modells erlaubt die Ergebnisse von solchen Rechnungen in einem vereinfachten und schnellen Modell abzubilden. Damit steht ein notwendiger Ansatz zweiter Ordnung zur Verfügung, um die dynamischen Eigenschaften des dynamischen Strömungsabriss abzubilden.

Zukünftig ist geplant in einer Zusammenarbeit mit dem amerikanischen NREL, welches den quelloffenen Code OpenFAST betreibt, das Modell noch in diesen Code zu übertragen. Dieser Schritt benötigt jedoch erhebliche Änderungen in der Struktur von OpenFAST, was in diesem Projekt nicht mehr umsetzbar war.

Das Projekt wurde unter der Leitung der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg bearbeitet und vorangetrieben. Nach ausscheiden des industriellen Partners Windnovation, wurden dessen Arbeiten in einem Unterauftrag an das Fraunhofer IWES vergeben.

1 Einleitung

Der aktuelle Trend in der Windenergie geht hin zu immer schlankeren Rotorblättern, da sie aerodynamische Effizienz mit geringem Gewicht vereinen und somit weiteres Wachstum der Rotoren ermöglichen. Dieses Wachstum ermöglicht die Nutzung von Windenergie auch an Standorten mit schwachem Wind, was eine verstärkte Dezentralisierung der (Wind-)Energieerzeugung erlaubt. Diese wiederum ist ressourcensparender und hilft bei der Stabilisierung der elektrischen Netze, besser als wenn die Windenergie ausschließlich in wenigen windstarken Regionen konzentriert wird. Das bedeutet, dass der Trend zu sehr schlanken, sehr langen Rotorblättern aus Umweltaspekten sehr zu begrüßen ist.

Allerdings brauchen diese Blätter zur Auslegung genaue Kenntnisse der Aerodynamik, da sie verstärkt zu aeroelastischen Effekten, also durch aerodynamisch aufgeprägte Kräfte induzierte Bewegung, neigen. Über lange Jahre verwendete Ansätze, die von einer grundsätzlich stationären Aerodynamik ausgehen, sind für diese neuen Auslegungen der Blätter nicht mehr ausreichend Schepers u. a. (2018). Dynamische Effekten müssen dafür mit in Betracht gezogen werden.

Ein in dem Designprozess von Blättern für Windenergieanlagen (WEA) weithin unzureichend untersuchter Effekt ist die dynamische Ablösung, auch Dynamic Stall genannt Santos Pereira (2022a). Bei der Abschätzung von Lasten durch Dynamic Stall, wodurch unerwartete Lastzustände auftreten können, entstehen Unsicherheiten, die zu hohen Sicherheitsmargen bei der Auslegung führen. Zu hohe Sicherheitsmargen bedingen eine Überdimensionierung von Bauteilen, was wiederum unnötig hohe Herstellungskosten und Materialeinsatz verursacht. Damit steigen neben den Gestehungskosten bei der Energiebereitstellung auch der umweltrelevante Ressourcenbedarf und die Probleme der Entsorgung der Rotorblätter.

In der WEA-Industrie wird die Blade Element Momentum (BEM) Theorie zur Modellierung verwendet, unter anderem für die Rotorblattauslegung und Lastsimulation Schepers (2012). BEM ist im Vorentwurfsprozess stark verbreitet und aufgrund der numerischen Effizienz unersetzlich. Es werden keine Großrechner benötigt. Vielmehr können einzelne Wind- und Anlagenszenarien, genannt Lastfälle, in kürzester Zeit hintereinander gerechnet werden. Dabei geht das Modell grundsätzlich von stationären Strömungsbedingungen aus. Komplexe Strömungsphänomene wie beispielsweise Dynamic Stall, also die dynamische Ablösung der Strömung um das Rotorblatt, können in BEM nicht direkt aufgelöst werden. Um deren Effekte an WEA-Rotoren wiedergeben zu können, werden Korrekturmodelle verwendet, die die Genauigkeit der BEM-basierten Rechnungen erhöhen.

Die standardmäßig verfügbaren Korrekturmodelle für dynamischen Stall, im Folgenden auch als DyS-Modelle bezeichnet, wurden in der Windenergieindustrie aus der Helikoptertechnologie übernommen Leishman u. Beddoes (1989). An Helikopterrotoren tritt zwar auch die dynamische Ablösung auf, doch sind die zugrunde liegenden Effekte in einigen wichtigen Aspekten grundle-

gend unterschiedlich. Die Rotationsgeschwindigkeit und -ebene des Rotors sowie sich dadurch bedingende Kompressibilitätseffekte, die bei WEA im Gegensatz zu Helikoptern vernachlässigt werden können, unterscheiden die Rotor-aerodynamik beider Systeme. Bei WEA bedeutet die senkrechte Rotationsebene, dass schon allein aufgrund der Windscherung über die Rotationsebene ein Geschwindigkeitsgradient auftritt. Weitere instationäre Effekte im Wind, wie Böen, Turbulenzen und Richtungswechsel, wirken sich auf WEA-Rotoren stärker aus, da das WEA-System ortsfest ist. Gerade bei besonders großen Rotoren kommt noch das Phänomen des sogenannten "Veer" dazu. Dabei gibt es im Höhenprofil des Windes an der Anlage eine Drehung der Windrichtung Lundquist (2022). In der Rotorumdrehung trifft das Blatt also auf unterschiedliche Windrichtungen, was durch Regelungssysteme von Windenergieanlagen kaum zu erfassen ist. Zusammengefasst führt dies zu anderen Voraussetzungen für dynamische Ablöseeffekte und damit zu einem Verbesserungsbedarf der DyS-Modelle. Angesichts der oben genannten Design-Trends in der WEA-Industrie ist ein robustes DyS-Modell zur Wiedergabe dynamischer Ablösungen für den Vorentwurf von großem Nutzen und primäres Ziel dieses Projekts.

Die Modelle für dynamischen Stall basieren normalerweise auf der Annahme von 2D-Strömung an aerodynamischen Profilen. Dies ist jedoch nicht korrekt, da im Blattwurzelbereich bei Stall oft eine 3D-Strömung vorliegt. Trotzdem werden dynamische Stall Modelle immer als 2D Modelle angenommen. Denn die Grundannahme von BEM-Berechnungen basiert auf 2D "Polaren", die die Kraftkoeffizienten der 2D Profile im Blattbereich wiedergeben. Die dynamischen Stall Modelle sollen diese Polaren modifizieren, so dass die Kraftkoeffizienten besser abgebildet sind.

Zwar gibt es verschiedene DyS-Modelle, jedoch sind diese nicht gut auf Windenergieanlagen angepasst. Insbesondere haben sich die aerodynamischen Profile von Windenergieanlagen in den letzten Jahren massiv verdickt, um lange stark elastische Blätter zu ermöglichen Schepers (2015). Die aerodynamischen Eigenschaften solcher Profile unterscheiden sich jedoch stark von denen dünner Profile, für welche die DyS-Modelle bisher erstellt wurden. Ein universelles Modell, welches alle Profileigenschaften gut wiedergibt, war das Ziel dieses Projekts, damit dies in der Windenergie gut verwendet werden kann. Das bedeutet, dass die Aerodynamik von ganz unterschiedlichen Profilen auch dynamisch genau erfasst werden muss. Dies kann typischer Weise in Windkanälen geschehen, da dort die Drücke auf Profilen und auch Strömungen gut nachgemessen werden können. Allerdings haben Windkanalexperimente zwei gravierende Nachteile:

1. Sie sind sehr aufwendig und das Fertigen der Profile ist teuer. Da in diesem Projekt sehr viele unterschiedliche Profile betrachtet werden müssen, um die Allgemeingültigkeit des DyS-Modells sicherzustellen, wäre dies mit einem sehr hohen Kostenaufwand verbunden.
2. Die Größenskalen der Tests im Windkanal stimmen nicht mit denen von realen Windenergieanlagen überein. Da die durch die Reibung an der Oberfläche entstehende Turbulenz von der Größe der Oberfläche abhängt (dies wird in der dimensionslosen Reynoldszahl (Re) ausgedrückt), ist eine realistische Darstellung der Turbulenz nicht möglich. Diese ist aber für die Bestimmung von Ablösepunkten am aerodynamischen Profil und damit zentral für die Darstellung des dynamischen Stall wichtig.

Aus diesen Gründen wurde in diesem Projekt auf Methoden der numerischen Strömungssimulation zurückgegriffen. In diesen werden die zu Grunde liegenden Navier-Stokes Gleichungen numerisch berechnet. Allerdings muss dabei aufgrund der Schwierigkeit, Turbulenz aufzulösen, mit

Turbulenzmodellen gearbeitet werden. Gegenüber Windkanaluntersuchungen bietet dieser Ansatz die Vorteile, dass relativ einfach viele verschiedene Fälle mit unterschiedlichen Profilen bei diversen auch realistischen Reynoldszahlen oder Frequenzen berechnet werden können, ohne einen großen Kostenaufwand zu verursachen. Der Nachteil liegt darin, dass die existierenden Turbulenzmodelle nur eine begrenzte Genauigkeit besitzen. Aus diesem Grund müssen die Simulationsrechnungen immer auch an Messungen überprüft (validiert) werden. Dadurch wird abschätzbar, wie stark die Rechnungen von den realen Werten abweichen.

Aus der großen Anzahl der Rechnungen wird dann anhand der dominierenden Parameter ein Modell extrahiert. Dieses sollte mindestens Profilparameter, Reynoldszahl und die Dynamik der Anströmungsänderung beinhalten.

2 Numerische Simulationen

Das Projekt ist auf numerische Simulationen ausgelegt. Am Ende wird ein Modell entwickelt, welches in Simulationen die Lasten von Windenergieanlagen berechnet. Diese Simulationen brauchen als Eingangsinformationen die Polaren der aerodynamischen Profile, die an den Blättern verwendet werden, sowie ein Modell, das beschreibt, wie diese Polaren verändert werden, wenn es zu dem dynamischem Stall Phänomen kommt.

Um ein solches Modell zu erstellen, werden Informationen über Strömungsverhalten an Profilen benötigt. In diesem Projekt war der Ansatz, dies durch numerische Strömungssimulationen (im englischen Computational Fluid Dynamics - CFD) zu ermöglichen. Solche Simulationen sind beliebig skalierbar und können theoretisch jede Form, Größe und Strömungssituation umfassen Daniele (2020).

Doch auch wenn diese Simulationen direkt auf den Gesetzen der Physik aufsetzen, beinhalten sie doch sehr gravierende Eingriffe aufgrund der numerischen Voraussetzungen der Turbulenz. Um Turbulenz vollständig aufzulösen, wären extrem teure, sehr aufwendige Diskretisierungen in Zeit und Raum notwendig, die bei den Strömungs- und Größenverhältnissen von Windenergieanlagen kaum in sinnvollen Rechenzeiten darstellbar wären. Vor diesem Hintergrund wird Turbulenz in der Regel in CFD-Rechnungen modelliert Heinz u. Heinz (2003). Die Genauigkeit der Modelle hängt jedoch von vielen Bedingungen ab, zu denen vor allem die Auflösung der Diskretisierung durch Gitter und die Form und Größe der umströmten Objekte gehört.

2.1 Setup und Gitterstudien

Die Ergebnisse der Untersuchungen hängen sehr stark von der Genauigkeit der Rechnungen ab. Diese wird stark von dem Zusammenspiel von Gitterauflösung und Turbulenzmodell beeinflusst. Da Turbulenzmodelle sehr sensitiv auf die räumliche Diskretisierung reagieren, wurde zuerst untersucht, welche Form von Turbulenzmodell die beste Genauigkeit bei den Profilen bei welcher Gitterauflösung erreicht.

In allen hier durchgeführten Untersuchungen wurde der Open Source Code OpenFOAM v2006 eingesetzt. Dabei handelt es sich um einen Finite Volumen Code, welcher auf unstrukturierten Gittern rechnen kann.

Die Ablösung der Strömung vom Profil (Stall) ist an sich ein dynamisches Problem, welches starke turbulente Phänomene aufweist. Dies führt dazu, dass die Modellierung der Turbulenz einen großen Einfluss auf die Ergebnisse hat. Dabei ist es immer eine Abwägung zwischen der benötigten Rechenzeit und der Genauigkeit. Grobskalen-Simulationen (engl. Large Eddy

Profil	Stationäre Mess.	Dynamische Mess.	Reynoldszahl	Profildicke
ClarkY Silverstein (1935)	x		400000	11,7 [%]
S809 Gupta u. Leishman (2006b)	x	x	10^6	21 [%]
NACA64-421 Bertagnolio u. a. (2001)	x		3×10^6	21 [%]
DU91-W2-250 Timmer u. Van Rooij (2003)	x		10^6	25 [%]
DU97-W-300 Timmer u. Van Rooij (2003)	x		3×10^6	30 [%]
DU00-W2-350 Timmer u. Van Rooij (2003)	x		3×10^6	35 [%]
FFA-W3-360 Zahle u. a. (2012)	x		3×10^6	36 [%]

Tabelle 2.1: In der Untersuchung verwendete aerodynamische Profile und jeweils vorhandene Messungen mit denen validiert wurde.

Simulations - kurz LES) bieten sich aufgrund des Turbulenzmodells an, sind jedoch in Wandnähe aufgrund der notwendigen Auflösung so aufwendig, dass die angestrebte Anzahl von Simulationen in diesem Projekt damit nicht durchführbar gewesen wäre. Vor diesem Hintergrund wurde entschieden, zuerst Vergleiche mit stationären Reynolds-Gemittelten Simulationen (engl. Reynolds Averaged Navier Stokes - RANS-Simulationen) durchzuführen. Gute Ergebnisse aus solchen Simulationen ermöglichen eine Abschätzung, welche Ansätze auch in hybriden RANS-LES Modellen vielversprechend sind.

Um die Untersuchung durchzuführen, wurden zudem relevante aerodynamische Profile der Windenergie für die Untersuchung ausgewählt. Das Problem bei der Profilauswahl war allerdings, dass eine Validierung der Ergebnisse am Ende nicht immer möglich war, da die Menge an Messergebnissen im Bereich des dynamischen Stalls und zum Teil sogar bei statischen Messungen begrenzt ist. Allerdings unterschieden sich die Messergebnisse zusätzlich noch im Bereich der Reynoldszahl, was eine Vergleichbarkeit weiter erschwerte. Tabelle 2.1 zeigt alle hier verwendeten Profile und die Verfügbarkeit von Messergebnissen. Dabei bezieht sich die letzte Zahl der DU und FFA Profile auf die Dicke der Profile in Promille bei einem Verhältnis von maximaler Dicke durch die Sehnenlänge.

Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse unabhängig von der Reynoldszahl und der Profilkrümmung zu gestalten, wurde eine gleichbleibende Auflösung des Gitters um die Profile und senkrecht zur Profiloberfläche gewählt. Als Ansatz wurde mit dem Code Plot2D ein sogenanntes O-Gitter alle Simulationen erzeugt. Es wurde eine Gitterstudie durchgeführt auf Basis der höchsten zu erwartenden Reynoldszahl. Die finale Auflösung betrug 256 Zellen an den jeweiligen Oberfläche des Profils bei einem $y^+ \leq 1$ für alle Simulationen. Abbildung 2.1 zeigt das Gesamtgitter und Abbildung 2.2 den Ausschnitt um das S809 Profil bei einem solchen Gitter.

Ein O-Gitter wurde vor dem Hintergrund der angestrebten dynamischen Simulationen des Profils gewählt. Um den Anstellwinkel des Profils genau bestimmen zu können, ist es notwendig, in der

Abbildung 2.1: Das runde O-Gitter um das S809 Profil.

Abbildung 2.2: Ausschnitt aus dem O-Gitter, welcher das Gitter direkt um das S809 Profil zeigt.

Abbildung 2.3: Auftriebsbeiwert C_l und Widerstandsbeiwert C_d gemessen und simuliert am DU91-W2-250 Profil.

Abbildung 2.4: Auftriebsbeiwert C_l und Widerstandsbeiwert C_d gemessen und simuliert am Clark-Y Profil.

Simulation die Dynamik durch die Veränderung des Anstellwinkels mittels Rotation des Profils darzustellen. Dafür eignen sich runde O-Gitter besonders gut.

Zu einem ersten Vergleich von Messergebnissen und Simulationsergebnissen wurden das DU91-W2-250 und das Clark-Y Profil herangezogen. Von beiden lagen Messergebnisse vor, die als zuverlässig eingeschätzt wurden. Als RANS Modelle wurden das $k - \omega$ SST Modell und das für aerodynamische Profile entwickelte Spalart-Almaras Modell (SA) genutzt. Da beide Modelle offenbar Schwierigkeiten hatten den Punkt der Ablösung (Stall-Onset) korrekt zu bestimmen, kam es bei beiden Modellen beim Stall zu einer Überschätzung des Auftriebs und einer Unterschätzung des Widerstandsbeiwerts (siehe Abbildungen 2.3 und 2.4).

Da die Ablösung der Strömung am Profil durch die Turbulenzmodelle offensichtlich zu spät errechnet werden, wurde zudem der Versuch unternommen, die Ergebnisse unter der Nutzung von Transitionsmodellen zu verbessern. Genutzt wurden das SABCM Modell Cakmakcioglu u. a. (2020), welches auf dem SA-Modell aufsetzt und das $k - \omega$ SSTLM-Modell Langtry u. Menter (2009), welches auf dem $k - \omega$ SSTLM basiert. In den Abbildungen wurde jedoch schnell klar, dass Transition nicht das Problem der Modelle ist.

Da das $k - \omega$ SST-Modell offenbar die besten Ergebnisse lieferte, wurde untersucht, wie der

Abbildung 2.5: Auftriebsbeiwert C_l und Widerstandsbeiwert C_d gemessen und mit dem $k - \omega$ SST-Modell simuliert als 2D und als extrudiertes DU91-W2-250 Profil.

Abbildung 2.6: Auftriebsbeiwert C_l und Widerstandsbeiwert C_d gemessen und mit dem $k - \omega$ SST-Modell simuliert als 2D und als extrudiertes Clark-Y Profil.

Einfluss der bisherigen 2D-Annahme auf die Ergebnisse ist. Deshalb wurde das Profil und Gitter homogen in die Spannweitenrichtung extrudiert mit 24 Zellen. Abbildungen 2.5 und 2.6 zeigen, dass bei einer angenommenen Spannweite von einer Sehnenlänge ($l=1$), die Ergebnisse im Stall Bereich deutlich näher an den Messergebnissen liegen.

Vor diesem Hintergrund wurde im Weiteren der Einfluss der Länge der Spannweite und der Gitterauflösung in Spannweitenrichtung untersucht. Dafür wurden neun verschiedene Einstellungen (Engl. Setups) untersucht, jeweils eine Auflösung von $n = 24$, $n = 48$ und $n = 96$ Zellen in der Spannweitenrichtung bei einer Ausdehnung des Profils in Spannweitenrichtung von $l = 0$, $l = 0,4$ und $l = 1$. Abbildung 2.7 zeigt die resultierenden Ergebnisse für das DU91-W2-250 Profil bei einer Reynoldszahl von 10^6 für unterschiedliche Spannweiten bei verschiedenen Gitterauflösungen.

Aus den Abbildungen 2.7 wird deutlich, dass eine Ausdehnung in Spannweitenlänge von $l = 1$ im Auftrieb die besten Ergebnisse im Stall Bereich liefert, während der Widerstandsbeiwert oft bei geringeren Ausdehnungen passender ist.

Mit einer Gegenüberstellung der verschiedenen Gitterauflösungen bei den jeweiligen Spannweitenlängen in Abbildung 2.8 lässt sich auch die passendste Gitterauflösung für die jeweilige

Abbildung 2.7: Auftriebsbeiwert C_l und Widerstandsbeiwert C_d gemessen am DU91-W2-250 Profil und mit dem $k - \omega$ SST-Modell bei 2,5D simuliert mit verschiedenen Spannweiten bei drei unterschiedlichen Gitterauflösungen in Spannweitenrichtung. Ganz oben bei einer Gitterauflösung von $n=24$, Mitte von $n=48$ und unten von $n=96$ in Spannweitenrichtung.

Spannweite erkennen. Die passende Gitterauflösung hängt allerdings von der Spannweitenlänge l ab. Da $l = 1$ die besten Ergebnisse ergab, lag der Fokus der Auswertung bei diesen Simulationen. Auch hier wird der gegensätzliche Trend zwischen optimaler C_l und C_d Auflösung deutlich: Während eine Auflösung von $n = 48$ Zellen in Spannweitenrichtung bessere Werte bei C_l lieferte, waren die C_d -Werte bei $n = 96$ am besten.

Des Weiteren wurden Testsimulationen an Profilen mit unterschiedlichen Dicken durchgeführt, da das Projekt insbesondere darauf abzielte, Lösungen für Profile größerer Dicken, die in der Windkraft üblich sind, zu finden. Dafür wurden jeweils stationäre Simulationen durchgeführt bei Reynoldszahlen zu denen jeweils in der Literatur Messergebnisse vorlagen (siehe Tabelle 2.1). Dabei stellte sich heraus, dass insbesondere bei besonders dicken Profilen, die Abweichungen erheblich waren. Hintergrund ist, dass die Steuerung der Turbulenzmodelle auf bestimmte Objekteigenschaften optimiert sind. Das bedeutet, dass die Art und Weise, wie Turbulenz im Turbulenzmodell erzeugt wird, nicht auf Profile mit großen Dicken abgestimmt ist. Vor diesem Hintergrund wurde der Versuch unternommen, die Turbulenzproduktion in Abhängigkeit der Profildicke zu optimieren Adeel-Ur-Rehman u. a. (2024). Dazu wurde der Parameter $a1$, der die Turbulenzproduktion steuert, untersucht.

Die Messergebnisse lagen jeweils für unterschiedliche Reynoldszahlen vor. Dementsprechend wurden die Simulationen für diese Reynoldszahlen durchgeführt. Abbildung 2.9 zeigt die errechneten Kurven für verschiedene $a1$ -Werte im Vergleich zu den Messergebnissen am Clark-Y Profil.

Deutlich wird in den Simulationen am Clark-Y Profil, dass der Effekt der Veränderung vom Anstellwinkel abhängt. Während ein Wert von C_l von $a1 = 0,27$ im direkten Stall Bereich bei der Ablösung fast perfekte Werte generiert, sind die C_l -Werte bei höheren Anstellwinkel zu niedrig und die Ergebnisse der Simulationen mit höheren Werte von $a1$ passen besser.

Abbildung 6.2 im Anhang zeigt die entsprechende Untersuchung für die Profile NACA64-421, S809 und DU91-W2-250. In allen Simulationen wird deutlich, dass es eine Diskrepanz in der Genauigkeit bei C_l - und C_d -Kurven gibt. Die Tendenz ist, dass der Widerstandsbeiwert ab dem Stall durch die Simulationen unterschätzt wird. In Bezug auf C_l für das S809 bzw. NACA64-421 liegen die optimalen Werte bei $a1 = 0,28$ bzw. $a1 = 0,29$. Für das DU91-W2-250 Profil liegt der optimale Wert bei $a1 = 0,3$. Abbildung 6.1 ebenfalls im Anhang zeigt, welche Wirkung die Veränderung des $a1$ -Wertes auf die Simulation am Profil hat. Es werden die normierten Drücke entlang des Profils bei unterschiedlichen Anstellwinkeln (engl. Angle of Attack - AoA) gezeigt. Ab dem Punkt, an dem auf der Saugseite (oben) der Verlauf waagrecht ist, hat sich die Strömung abgelöst. Die Veränderung von $a1$ verschiebt also den Ablösepunkt der Strömung auf dem Profil nach hinten.

Auch wenn die Profile Dicken von 21% und 25% haben, was bei Windenergieanlagen nicht viel ist, gelten sie schon als "dickeaerodynamische Profile, da typische Profile aus Luft- und Raumfahrt deutlich dünner sind.

Um jedoch einen Trend ermitteln zu können, wurden noch dickere aerodynamische Profile, die bei Windenergieanlagen im Blattwurzelbereich vorkommen, untersucht und auch hier versucht die $a1$ -Werte optimal anzupassen. Abbildung 6.3 zeigt die entsprechenden Vergleichswerte, wie dem Anang zu entnehmen ist.

Untersucht wurden die Profile DU97-W-300, DU00-W-350 und FFA-W2-360. Für die letzten beiden Profile lagen allerdings keine Messergebnisse aus den Widerstandsbeiwerten vor, so dass nur

Abbildung 2.8: Auftriebsbeiwert C_l und Widerstandsbeiwert C_d gemessen am DU91-W2-250 Profil und mit dem $k - \omega$ SST-Modell bei 2,5D simuliert mit verschiedenen Gitterauflösungen in Spannweitenrichtung bei drei unterschiedlichen Spannweitenlängen gemessen in Sehnenlängen: $l = 0, 2$ (oben), $l = 0, 4$ (Mitte) und $l = 1$ (unten).

Abbildung 2.9: Auftriebsbeiwerte C_l und Widerstandsbeiwerte C_d gemessen und simuliert mit unterschiedlichen a_1 -Werten im $k - \omega$ SST-Turbulenzmodell am Clark-Y Profil.

mit den Auftriebskurven verglichen werden konnte. Auffällig ist, dass im linearen Bereich der Auftriebskurve die Simulationen bei zunehmender Dicke die C_l -Werte unterschätzen. Dies ist unabhängig vom a_1 -Wert. Vor diesem Hintergrund wird auch der Punkt der Stallablösung nicht mehr gut getroffen. Der maximale C_l -Wert wird beim DU97-W-300 Profil am ehesten durch einen $a_1 = 0,3$ -Wert erreicht. Bei den noch dickeren Profilen steigen die besten Werte am DU00-W-350 Profil auf $a_1 = 0,32$ bzw. am FFA-W2-360 Profil auf $a_1 = 0,33$.

Mit den gewonnenen Informationen war es nun möglich, höher auflösende Simulationen des dynamischen Stalls mit einer hinreichenden Zuverlässigkeit durchzuführen. Dazu wurden wirbelauflösende instationäre Verfahren genutzt, welche eine hybride Form zwischen RANS und LES einnehmen. Da diese im RANS Bereich aber auf die RANS-Turbulenzmodelle aufsetzen, können die Erkenntnisse aus den RANS-Simulationen nun übernommen werden.

2.2 High-fidelity Simulationen der Profile

Zur Simulation des dynamischen Stalls erfordert nicht nur die Auflösung der komplexen Strömungsdynamik, sondern auch die Dynamik des sich relativ zum Wind bewegenden Profils. Da das Gitter der Simulation so gewählt wurde, dass es für alle Anforderungen stabile und zuverlässige Simulationen liefert, konnte das Gitter beibehalten werden. Die Dynamik der Profilbewegung wurde durch eine Rotation des Gesamtgitters um die die Position bei 0,25-Sehnenlängen in der Mitte des Profils dargestellt. Durch dieses Vorgehen wurde sichergestellt, dass der Anstellwinkel im Verhältnis zur Anströmung immer genau definiert war.

Um die wirbelauflösenden Simulationen durchzuführen, muss das Turbulenzmodell diese Wirbel auflösen können. Es gibt verschiedene Modelle für solche Simulationen. Um die Genauigkeit abschätzen zu können, wurden Validierungsrechnungen an Messungen am S809-Profil durchgeführt. Dabei wurden die Ergebnisse zwischen den Modellen $k - \omega$ SST-DDES, $K - \omega$ SST-iDDES und SA-DDES miteinander verglichen. Gleichzeitig wurde das Verhalten des reinen RANS basierten $k - \omega$ SST Modells zum Vergleich hinzugezogen. Während der erste Teil der Bezeichnung das verwendete RANS-Modell in dem hybriden Turbulenzmodell beschreibt, bezeichnet der zweite Teil

Abbildung 2.10: Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) von Messungen Gupta u. Leishman (2006b) und Simulationen des dynamischen Stalls des S809 Profils mit dem $k - \omega$ -iDDES Modell (links), $k - \omega$ -DDES Modell (mitte) und SA-DDES Modell (rechts) bei $\alpha_0 = 8^\circ$ und $\Delta\alpha = 20^\circ$ und $k = 0079$.

die Form, wie vom RANS-Bereich in den LES-Bereich übertragen wird.

Verglichen wurden verschiedene Konstellationen des dynamischen Stalls. Das Verhalten im dynamischen Stall hängt von dem Anstellwinkel α am Ausgangspunkt, sowie die Veränderung dieses Winkels $\Delta\alpha$ sowie dem Zeitraum, in dem die Veränderung stattfindet. Letzterer wird durch die sogenannte "reduzierte Frequenz" (engl. reduced frequency) k angegeben, definiert durch

$$k = \frac{\omega * l}{2u}. \quad (2.1)$$

Wobei hier ω hier die Winkelgeschwindigkeit von $\alpha(t)$ ist, u die lokale effektive Strömungsgeschwindigkeit und l die Sehnenlänge bezeichnet Santos Pereira (2022b). Dabei geht z.B. Hermann Snel davon aus, dass ab einem Wert von $k \geq 0,02$ instationäre Effekte auftreten Snel (1997).

Zum Testen der Modelle wurden bei einer reduzierten Frequenz von $k = 0,079$ mit einer Reynoldszahl von $Re = 1 * 10^6$ bei drei verschiedenen Ausgangswinkeln $\alpha_0 = 8^\circ$ und $\alpha_0 = 14^\circ$ und $\alpha_0 = 18^\circ$ bei $\Delta\alpha = 20^\circ$ am Profil S809 untersucht. Zu diesen Bedingungen lagen umfangreiche Messergebnisse vor. Abbildung 2.10 zeigt das Ergebnis der Simulationen gegenüber den Messergebnissen (aus Gupta u. Leishman (2006b)) bei $\alpha = 8^\circ$ und $\Delta\alpha = 20^\circ$.

Deutlich wird in der Gegenüberstellung bei diesen Bedingungen, dass der Unterschied in den Ergebnissen zwischen dem $k - \omega$ -iDDES und dem $k - \omega$ -DDES Ansatz sehr gering ausfällt. Während die Ergebnisse bei den höheren Anstellwinkeln beim iDDES Ansatz besser ausfallen, sind die Ergebnisse bei niedrigeren α -Werten beim DDES Ansatz günstiger. Das SA-DDES Modell zeigt bei C_d bessere Ergebnisse, ist aber deutlich beim Auftrieb abweichend.

Zudem ist bei diesen und weiteren Simulationen auffällig, dass die Simulationen den deutlich

Abbildung 2.11: Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) von Messungen Gupta u. Leishman (2006b) und Simulationen des dynamischen Stalls des S809 Profils mit dem $k-\omega$ -iDDES Modell (links), $k-\omega$ -DDES Modell (mitte) und SA-DDES Modell (rechts) bei $\alpha_0 = 14^\circ$ und $\Delta\alpha = 20^\circ$ und $k = 0079$.

instationären und zufälligen Charakter des dynamischen Stalls korrekt wiedergeben: Es kommt zu Wirbelablösungen, die im linearen Bereich deutlich verzögert werden, aber dann ein sehr verrauschtes Signal abgeben, welches kurz vorm dem maximalen Auftriebspunkt zu starken Schwankungen in Auftrieb und Widerstand führen. Da die Messergebnisse aus dem Windkanal gemittelt wurden und keine Information über das Rauschverhalten der Signale publiziert wurden, wird in den Simulationen klar, dass der Effekt zu erheblichen Schwankungen in den Kurven führen kann. Dies Phänomen wurde auch in den weiteren Simulationen deutlich.

Abbildung 2.11 zeigt die Ergebnisse der Simulationen mit den Modellen im Vergleich zu den Messergebnissen. Dabei beträgt der Ausgangswinkel $\alpha_0 = 14^\circ$, was deutlich mehr im Stallbereich der Simulation liegt. Dies stellt für die Modelle eine größere Herausforderung dar, da, wie in Abschnitt 2.1 diskutiert, eine Hauptschwierigkeit der Turbulenzmodelle ist, diesen Stallbereich richtig zu treffen. Trotzdem erfassen die drei Modelle insbesondere den linearen Verlauf des Auftriebs und auch des Widerstands recht gut. Die deutlichsten Abweichungen zeigt erneut das SA-DDES-Modell. Das beste Ergebnis erzielte hier das $k-\omega$ -DDES-Modell, da es auch den Bereich der Hystereseurve, in dem die Wirbel abgelöst sind, verhältnismäßig gut abbildet.

Schließlich wurde noch der Fall für $\alpha_0 = 18^\circ$ untersucht. Hier ist der Stallbereich sofort erreicht. In diesem Fall liefert das SA-DDES-Modell die besten Ergebnisse, da die ab einem Winkel von etwa $\alpha = 15^\circ$ beginnende Ablösung der Strömung durch das Modell besser erfasst wird. Die $k-\omega$ -Modell basierten Modelle hingegen berechnen noch eine anliegende Ablöseblase bis zu einem Winkel von $\alpha = 25^\circ$. Dadurch kommt es in diesem Bereich zu einer Überschätzung von Auftrieb und Widerstand. Erst danach setzt das stark turbulente Signal der Wirbel auf dem Profil ein.

Abbildung 2.12: Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) von Messungen Gupta u. Leishman (2006b) und Simulationen des dynamischen Stall des S809 Profils mit dem $k-\omega$ -iDDES Modell (links), $k-\omega$ -DDES Modell (mitte) und SA-DDES Modell (rechts) bei $\alpha_0 = 8^\circ$ und $\Delta\alpha = 20^\circ$ und $k = 0079$.

Vor dem Hintergrund der sehr unterschiedlichen Ergebnisse, war es schwierig das Optimale Modell auszuwählen. Insgesamt zeigte sich der iDDES Ansatz in diesem Fall der Simulationen eher schwächer, weshalb der DDES Ansatz für weitere Simulationen präferiert wurde. Da es in der Anwendung für die Windenergie zudem sehr selten vorkommt, dass ein Wechsel des Anstellwinkels von $\alpha = 20^\circ$ und darüber erfolgt, insbesondere wenn der ursprüngliche Anstellwinkel bereits sehr hoch ist, fiel die Wahl für die Simulationen auf das $k-\omega$ -DDES Modell.

Im Weiteren wurden Simulationen des dynamischen Stall für die ausgewählten dicken Profile durchgeführt. Dabei handelt es sich um die Profile NACA64-421, DU97-W-300, DU00-W2-350, FFA-W2-360 und FFA-W2-480. Für keines der Profile lagen Messungen für den dynamischen Stall vor. Für das FFA-W2-480 lagen auch keine statischen Messungen vor. Zudem waren die Messungen des Widerstandsbeiwerts bei manchen der Profile auch im statischen Zustand eher fragwürdig (z.B. als nahezu konstant über alle Anstellwinkel). Trotzdem geben die statischen Kurven eine Indikation darüber, inwieweit die dynamischen Effekte zu Abweichungen von den statischen Kurven führen.

Simuliert wurde jeweils mit einer reduzierten Frequenz von $k = 0,1$ und $k = 0,3$, bei einem Ausgangswinkel $\alpha_0 = 8^\circ$ mit einem $\Delta\alpha = +/ - 6^\circ$ sowie $\alpha = 18^\circ$ bei einem $\Delta\alpha = +/ - 10^\circ$. Die Simulationen wurden gemittelt, wodurch sie geglättet sind und mit dem Standard $a1$, sowie mit dem angepassten "neuen" $a1$ gerechnet.

Deutlich wird in den dynamischen Simulationen in Abbildungen 2.13 und 2.14, dass die als Standard angenommenen Werte für $a1$ deutlich näher an den statischen Kurven liegen. Dies wirkt deutlich vertrauenswürdiger, da bei der Einstellung von $\alpha_0 = 8^\circ$ und $\Delta\alpha = +/ - 6^\circ$ der dynamische

Abbildung 2.13: Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) der gemittelten dynamischen Stall Simulationen der Profile NACA64-421 (links), DU97-W-300 (Mitte) und DU00-W2-350 rechts bei $k = 0, 1$ und $k = 0, 3$ mit $\alpha = 8^\circ$ und $\Delta\alpha = +/ - 6^\circ$ mit dem Standardwert von a_1 sowie dem beschriebenen neuen a_1 -Wert.

Effekt noch nicht so groß ist, wie bei anderen Konstellationen. Auch im Vergleich der dynamischen Messung beim S809 Profil, war der lineare Bereich von C_l und C_d noch deutlich näher an den statischen Kurven. Basierend auf diesem Ergebnis wurden bei allen Simulationen am Ende doch die Standardwerte für a_1 zur Auswertung herangezogen. Die Werte am FFA-W3-480 lassen sich hier nicht vergleichen. Jedoch sind die Ergebnisse für sehr dicke Profile plausibel, da hier der Widerstand deutlich steigt und der Auftrieb geringer wird.

Die deutlich Zunahme im Widerstandsbeiwert in allen Simulationen ist vor allem durch die Wirbelbildung am Profil verursacht. In diesem Fall "blockiert" nicht nur das Profil die Strömung, sondern auch der zusätzlich entstehende Wirbel. Das führt zu einem deutlichen Anstieg des Widerstandsbeiwerts C_d . Reist der Wirbel ab, fällt der Beiwert wieder auf seine regulären Wert ab. Dies ist in den Simulationen physikalisch grundsätzlich richtig wiedergegeben.

Gleichzeitig führt allerdings die Mittlung zu einer erheblichen Glättung, die an sich unphysikalisch scheint. Diese finden sich in allen bisherigen dynamischen Stall Modellen, da diese auf meist stark gemittelte Windkanalergebnisse basieren. Die starken Schwankungen in den Ergebnissen durch die lokalen Wirbel, wie sie in Abbildungen 2.10, 2.11 und 2.12 deutlich werden, kommen in den hier diskutierten Ergebnissen nicht vor, sind aber physikalisch durchaus richtig. Es ging also darum eine Modelllösung zu finden, die dies besser wieder gibt.

Abbildung 2.14: Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) der gemittelten dynamischen Stall Simulationen der Profile FFA-W3-360(links) und FFA-W3-480 rechts bei $k = 0, 1$ und $k = 0, 3$ mit $\alpha = 8^\circ$ und $\Delta\alpha = +/ - 6^\circ$ mit dem Standardwert von a_1 sowie dem beschriebenen neuen a_1 -Wert.

Abbildung 2.15: Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) der gemittelten dynamischen Stall Simulationen der Profile NACA64-421 (links), DU97-W-300 (rechts) und bei $k = 0, 1$ und $k = 0, 3$ mit $\alpha = 18^\circ$ und $\Delta\alpha = +/ - 10^\circ$ mit dem Standardwert von a_1 sowie dem beschriebenen neuen a_1 -Wert.

Abbildung 2.16: Auftriebsbeiwerte C_l (oben) und Widerstandsbeiwerte C_d (unten) der gemittelten dynamischen Stall Simulationen der Profile FFA-W3-360(links) und FFA-W3-480 rechts bei $k = 0, 1$ und $k = 0,3$ mit $\alpha = 18^\circ$ und $\Delta\alpha = +/- 10^\circ$ mit dem Standardwert von $a1$ sowie dem beschriebenen neuen $a1$ -Wert.

3 Das Dynamic Stall Modell

Bisher wird für die Simulation des dynamischen Stalls meist das Modell von Gaunaa u. Madsen (2004) genutzt. Dies wurde für Hubschrauber entwickelt und geht von periodisch wiederkehrenden Bedingungen an dünnen Rotorblättern aus. Dies ist bei Windenergieanlagen nicht der Fall. Trotzdem hat das Modell alleine sehr viele Einstellungsparameter, die eine Modifikation des Modells erlauben. Es ist ein Modell erster Ordnung. Es gibt weitere ähnliche Modelle erster Ordnung. Ihre Funktionsweise sei hier zusammen gefasst, vor allem von Faber (2018), Khan (2018) und J.G. Holierhoek u. H.Bijl (2012).

Die derzeit in OpenFAST implementierten Dynamic Stall-Modelle sind (fas (2024)):

1. Das Grundmodell von Beddoes-Leishmann (BL) (Gaunaa u. Madsen (2004)),
2. Die Gonzales-Variante des Beddoes-Leishmann-Modells (Gonzalez u. Munduate (2007), Arne (2014))
3. Die Minnema-Pierce-Version des Beddoes-Leishmann-Modells (Minnema (1998), Pierce (1996))
4. Die kontinuierliche HGM-Variante des Beddoes-Leishmann-Modells (Damiani u. Hayman (2019))
5. Die HGM-Variante des Beddoes-Leishmann-Modells mit Wirbelmodifikationen (Damiani u. Hayman (2019))
6. Das dynamische Strömungsabrissmodell von Stieg-Øye (Øye (1990))
7. Das dynamische Strömungsabrissmodell von Boeing-Vertol (Murray u. Barone)

Eine genauere Beschreibung des BL-, des Stieg-Oye und des Modells von Hermann Snel befinden sich im Anhang in den Abschnitten 6.2 bis 6.3.

3.1 Das Onera-Modell

Das dynamische Stallmodell von ONERA (Petot (1985) und K.W. McAlister u. Petot (1984)) unterscheidet sich vom BL-Modell dadurch, dass die aerodynamischen Koeffizienten unabhängig voneinander berechnet werden; das BL-Modell berechnet die Normalkraft aus der Schubkraft mit α .

3.1.1 Die Grundgleichungen des ONERA-Modells

Das ONERA-Modell stellt jede aerodynamische Belastung durch zwei gewöhnliche Differentialgleichungen (ODE) dar; eine ODE erster Ordnung für Winkel unterhalb des Strömungsabrisses und eine ODE zweiter Ordnung für Winkel oberhalb des Strömungsabrisses. Diese können durch den folgenden Satz von ODEs dargestellt werden, wobei c die aerodynamische Eigenschaft darstellt und die Differenzierung in Bezug auf die nichtdimensionale Zeit in Bezug auf die halbe Sehne ($c/2$) und die Freistömgeschwindigkeit U erfolgt (K.W. McAlister u. Petot (1984)):

$$s = \frac{2Ut}{L} \quad (3.1)$$

$$c = c_1 + c_2 \quad (3.2)$$

$$\dot{c}_1 + \lambda c_1 = \lambda c_l + (\lambda s + \sigma)\dot{\alpha} + s\ddot{\alpha} \quad (3.3)$$

$$\ddot{c}_2 + \alpha \dot{c}_2 + r c_2 = -(r\Delta + e\dot{\Delta}) \quad (3.4)$$

Die Koeffizienten λ , s , σ , a , r und e sind ausschließlich Funktionen des momentanen Einfallswinkels des Profils (α). Der Parameter λ ist der mit der Auftriebsdefizitfunktion verbundene Zeitverzögerungsparameter und sorgt für Änderungen von Betrag und Phase des Auftriebskoeffizienten (Referenz Reddy u. Kaza (Marc)). Der Koeffizient c_l ist die potentielle Strömungseigenschaft, die typischerweise aus einer viskositätslosen XFOIL-Analyse gewonnen wird. Die anderen Koeffizienten werden in der Regel aus Windkanal- oder CFD-Experimenten gewonnen, bei denen das Profil mit kleiner Amplitude um einen festen Einfallswinkel schwingt. In Ermangelung solcher Daten können auch Werte für die ebene Platte verwendet werden. Die Variablen c_l und Δ in Gleichung 3.4 sind Funktionen von α und hängen vom statischen Verhalten des Profils ab. c_l ist eine lineare Extrapolation der statischen Belastungskurve, während Δ als die Differenz zwischen der extrapolierten Kurve und der statischen Kurve definiert ist. Die Koeffizienten Δ , r , a und e werden wie folgt berechnet, z. B. (Khan (2018)) für C_l , wobei $C_{l_{pot}}$ der nichtviskose Auftrieb und $C_{l_{stat}}$ der viskose Standardauftrieb ist (in diesem Fall ist $C_{l_{pot}}$ in Gleichung 3.5 äquivalent zu c_l in Gleichung 3.3):

$$\Delta C_l = C_{l_{pot}} - C_{l_{stat}} \quad (3.5)$$

$$r = [r_0 + r_2(\Delta C_l)^2]^2 \quad (3.6)$$

$$a = a_0 + a_2(\Delta C_l)^2 \quad (3.7)$$

$$e = e_2(\Delta C_l)^2 \quad (3.8)$$

Dies ist in Abbildung 3.1 (entnommen aus K.W. McAlister u. Petot (1984)) dargestellt. Sobald die beiden ODEs gelöst sind, erhält man die dynamischen aerodynamischen Variablen durch Summierung der beiden Komponenten: c_1 für den linearen Vor-Stall-Bereich und c_2 für den Nach-Stall-Bereich (gemäß Gleichung 3.1).

Abbildung 3.1: Der Umgang mit Δ in dem Onera-Modell K.W. McAlister u. Petot (1984).

Eine Erweiterung des Modells wurde im folgenden von Peters (1985) und Petot (1985) vorgeschlagen. Genauer dazu findet sich im Anhang 6.5.2. Zudem lässt sich die Gleichung zweiter Ordnung auch umschreiben zu zwei Gleichungen erster Ordnung, wie beschrieben in Abschnitt 6.5.3 im Anhang.

Der grundlegende Algorithmus des Modells ist im weiteren in Abschnitt 6.5.1 im Anhang dargestellt. Weitere mathematische Entwicklungen des Modells finden sich in 6.5.4 - 6.5.6 im Anhang.

3.2 Alternative ODE Lösungen

Bei ungleichen Zeitschritten oder wenn die Variablen nicht stückweise konstant sind, kann jeder herkömmliche ODE-Löser wie die Runge-Kutta-Löserfamilie (W.H. Press u. Flannery (1992)) verwendet werden. Falls die Gleichungen steif sind oder die Variablen sich plötzlich mit der Zeit ändern (was oft in der Nähe des Strömungsabrisses der Fall ist), werden Varianten mit variablem Zeitschritt wie Adams-Bashforth empfohlen. Einige Benutzer empfehlen Solver, die Steifigkeit automatisch erkennen, wie den LSODA-Algorithmus (Iso (a) und Iso (b)).

3.3 Schwächen des ONERA-Modells

Das ONERA-Modell, wie es bisher vorgestellt wurde, hat einige Schwächen, die eine Implementierung in OpenFAST entweder ausschließen oder nur geringe Vorteile gegenüber dem industrieweiten BL-Modell bieten. Dazu gehört zum einen die Tatsache, dass die Codestruktur von OpenFAST nur Modelle erster Ordnung zulässt (siehe auch Abschnitt 3.6); der Anstellwinkelverlauf wird beispielsweise nur für einen früheren Zeitschritt gespeichert und nicht für zwei, wie es das ONERA-Modell verlangt (siehe zum Beispiel Gleichung 6.53). Zweitens wird die Erkennung des Einsetzens des Strömungsabrisses sowohl vom ONERA-Standardmodell (K.W. McAlister u. Petot (1984)) als auch von der Peters-Variante des Modells (Peters (1985)) nicht berücksichtigt. Darüber hinaus stellte Faber Faber (2018) fest, dass die Widerstandshystereseschleifen des ONERA-Modells im Vergleich zum Risø-Modell in die entgegengesetzte Richtung verlaufen. Dieses unphysikalische Verhalten der Hystereseschleifen in C_L tritt auch auf, wenn die Steigungsrate sehr klein ist (z.B. bei Stillstand); dies wird in Faber (2018) Anhang G1 behandelt. In Anhang E der gleichen Referenz wird auch die Auswirkung zusätzlicher Turbulenzen auf die Genauigkeit von $\dot{\alpha}$ diskutiert. Der Autor verwendete die rückwärts gerichtete Euler-Methode und beobachtete eine Anhäufung von Rauschen in α bei jedem Euler-Schritt.

3.3.1 Schwächen im Dynamic Load Case beim ONERA-Modell

Es wurde gezeigt, dass das ONERA-Modell an den Blättern einer Stillstandssimulation der NREL 5MW-Turbine (DLC 6.22, erörtert in Referenz Faber (2018), Abschnitt 5.3.2) eine unphysikalische negative Dämpfung erzeugt. Dieses Verhalten steht in scharfem Kontrast zu dem der dynamischen Strömungsabrissmodelle von Oye, Riso und Snel und kann auf die entgegengesetzte Richtung der in Abschnitt 3.3 diskutierten Hystereseschleife zurückgeführt werden. Das Vorhandensein von C_L -Ausschlägen nach dem Einsetzen des dynamischen Strömungsabrisses aufgrund des Vorhandenseins des Dynamic Stall-Wirbels (DSW) auf der Saugseite wird außerdem vom ONERA-Modell nicht erfasst.

3.3.2 Umgang mit den Schwächen des ONERA-Modells

Die oben beschriebenen Schwächen verdeutlichen die Tatsache, dass nur sehr wenige Optimierungen der C_D - und C_M -Leistung vorgenommen wurden. Dies hängt auch mit dem Fehlen des DSW in der ONERA-Formulierung und der Unfähigkeit des Modells zusammen, das Einsetzen des dynamischen Strömungsabrisses korrekt vorherzusagen. Mohamed und Wood (Mohamed u. Wood (2021)) haben vor kurzem eine Studie vorgelegt, die sich mit den drei oben genannten Hauptschwächen und -problemen des ONERA-Modells befasst (Abschnitt 3.3 und 3.3.1). Dazu gehören:

1. Eine robuste Methode zur Erkennung des Einsetzens des Strömungsabrisses, die mit dem Pitch-Winkel α , der Rate der Pitch-Änderung $\dot{\alpha}$ und der Steigung des sehenweisen Kraftkoeffizienten $\frac{dC_a}{d\alpha}$ zusammenhängt,
2. Hinzufügen eines Paares von zwei \sin^2 -Termen zur Modellierung der Wirkung des dynamischen Überziehwirbels und das

3. Umschreiben des Modells in einem Sehnenachsen-Bezugsrahmen

Das Problem der mangelnden Genauigkeit bei der Bestimmung von $\bar{\alpha}$ kann überwunden werden, indem mehrere Instanzen von α aus der Vergangenheit gespeichert werden und ein Spline verwendet wird, um eine glatte $\bar{\alpha}$ -Historie zu extrahieren. Dies wirkt sich auf die Anforderungen an den Arbeitsspeicher aus, und die Auswirkungen auf das Vorhandensein einer turbulenten Strömung muss noch getestet werden.

3.4 Der dynamische Stallwirbel und andere Verbesserungen des ONERA-Modells

Mohamed und Wood haben das Onera-Modell etwas anders behandelt (Mohamed u. Wood (2021)). Sie definieren die aerodynamischen Koeffizienten im Modell in einer nicht-dimensionalen Form als

$$C_l = \frac{s_l b W'_0}{V_\infty^2} + \frac{k_l b W'_1}{V_\infty^2} + \frac{\Gamma_{l,1}}{V_\infty} + \frac{\Gamma_{l,2}}{V_\infty}, \quad (3.9)$$

$$C_d = C_{d,lin} + (\sigma_0 W_0 + \sigma_0 |\Delta C_l|) \frac{b W'_0}{V_\infty^2} + \frac{\Gamma_{d,2}}{V_\infty} \quad (3.10)$$

und

$$C_m = C_{m,lin} + \frac{\bar{\sigma}_m b W'_0}{V_\infty^2} (\bar{\sigma}_0 + \bar{\sigma}_1 |\Delta C_l|) \frac{W_1}{V_\infty} + \frac{s_m b W'_1}{V_\infty^2} + \frac{\Gamma_{m,2}}{V_\infty}. \quad (3.11)$$

Diese sind äquivalent zu den Gleichungen (6.9), (6.18) und (6.21) mit dem Zusatz von dimensionslosen Termen und dem Ersetzen von C_j -Termen durch Γ_j -Terme. Diese Autoren verwenden auch nicht die Näherung für kleine Winkel von α zur Definition von W_0 (Gleichung (6.7)), sondern verwenden

$$W_0 = V_\infty \alpha \quad (3.12)$$

und die Ableitung

$$W'_0 = V_\infty \alpha' \quad (3.13)$$

sowie für W_1 , die Ableitung der induzierten Geschwindigkeit im Verhältnis zur halben Sehnenlänge, was sie b nennen

$$W_1 = b \alpha' \quad (3.14)$$

mit der Ableitung

$$W'_1 = b \alpha'' \quad (3.15)$$

Wie zuvor ist die Auftriebskomponente die einzige mit einem Γ_1 -Term, während Auftriebs-, Widerstands- und Momentenkoeffizienten mit einem Γ_2 -Zirkulationsterm definiert sind, wobei Γ_1 durch die folgende ODE beschrieben wird:

$$\Gamma'_{l,1} + \lambda \frac{V_\infty}{b} \Gamma_{l,1} = \lambda \frac{V_\infty}{b} (V_\infty C_{l,lin} + W_1) + \left(m_l \frac{dC_{l,lin}}{\alpha} + d_l |\Delta C_l| \right) W'_0. \quad (3.16)$$

In der obigen Gleichung (3.16) bestimmt λ die Zeitkonstante $\frac{b}{\lambda V_\infty}$ in Bezug auf die Defizitfunktion, und die Koeffizienten m_l und a_l beziehen C_l auf die Geschwindigkeit und die Beschleunigung durch die Rotation des Profils. Die Zirkulationsvariable Γ_2 im getrennten Strömungsregime wird mit einer ODE zweiter Ordnung berechnet:

$$\Gamma''_{q,2} + \alpha_q \frac{V_\infty}{b} \Gamma'_{q,2} + r_q \frac{V_\infty^2}{b^2} \Gamma_{q,2} = -r_q \frac{V_\infty^2}{b^2} V_\infty \Delta C_q - e_q \frac{V_\infty}{b} W'_0 \quad (3.17)$$

Die Koeffizienten in Gleichung 3.17 werden wie folgt definiert:

$$a_q = a_{0,q} + a_{2,q}(\Delta C_l)^2 \quad (3.18)$$

$$\sqrt{r_q} = r_{0,q} + r_{2,q}(\Delta C_l)^2 \quad (3.19)$$

$$e_q = e_{2,q}(\Delta C_l)^2 \quad (3.20)$$

In diesen Gleichungen kann sich das tiefgestellte q auf den Widerstand (d), den Auftrieb (l) und das Drehmoment (m) beziehen. Der Parameter a_q bezieht sich dabei auf die Dämpfung des dynamischen Stall ($\zeta = \frac{a_q}{2\sqrt{r_q}}$), r_q ist die Frequenz des dynamischen Stallverhaltens ($\omega = V_\infty \frac{\sqrt{r_q}}{b}$) und e_q ist der Parameter der Phasenverschiebung. Die Koeffizienten a_0 a_2 r_0 r_2 und e_2 sind profilabhängig und sollten idealerweise keine einer flachen Platte entsprechenden Koeffizienten sein. Die Defizitkoeffizienten ΔC_l ΔC_d und ΔC_m werden wie zuvor aus der Differenz zwischen den stationären Polen und den aus der Potentialströmung extrapolierten Polen bestimmt, wie in Abbildung 3.2 dargestellt.

Abbildung 3.2: Wie die Defizitparameter aus den statischen Polen abgeleitet werden (nach 3.2).

3.4.1 Das ONERA-Modell in lokalen Koordinaten

Der erste wichtige Beitrag dieser Autoren (Mohamed u. Wood (2021)) ist die Neuschreibung des ONERA-Modells in lokalen Koordinaten, nicht in Windachsen. Dies ermöglicht eine einfache Integration in BEM-Codes. Der Auftrieb wird durch den Normalkraftkoeffizienten C_n und der Widerstand durch den sehnenseitigen Kraftkoeffizienten C_a ersetzt. Definiert man die Drehzeit als τ_d , so sollte ein dynamischer Strömungsabriss während τ_d einen höheren C_l -Wert aufweisen, der danach wieder auf den ursprünglichen stationären C_l -Wert zurückfällt. Nach dem Stall ist die stationäre Auftriebspolare in dieser Version des ONERA-Modells auf $\frac{1}{5}$ der stationären Steigung reduziert. Dieser Ansatz ist in Abbildung 3.3 dargestellt und führt zu kleineren ΔC_l -Werten. Die Werte der Drehzeit-Variable τ_d variieren zwischen 8 und 12 für C_l , $\tau_d = 0$ für C_d und $\tau_d = 2$ für C_m .

Abbildung 3.3: Modifiziert Post-Stall Steigung des Auftriebs

Vorläufige Simulationen unter Verwendung der Profile-Achsen zeigten, dass die dynamischen Strömungsabrisschleifen im linearen Bereich in die entgegengesetzte Richtung der experimentellen Werte gingen. Die Autoren haben daher den Parameter σ_0 manuell auf einen Wert von $-0,45$ eingestellt, um dieses Verhalten zu korrigieren. Die anderen Koeffizienten (Tabelle 3.1) wurden von Bierbooms (1992) und Petot (1985) übernommen.

Der Normalkraftkoeffizient C_n wurde aus der C_L -Gleichung modelliert und der sehnenseitige Kraftkoeffizient C_a aus dem Ausdruck für den Widerstandsbeiwert C_D . Der Bereich der angelegten Strömung von C_n wurde linear angepasst und $\frac{dC_{n,lin}}{d\alpha}$ in Gleichung (3.16) anstelle von $\frac{dC_L,lin}{d\alpha}$ verwendet. Der Luftwiderstand wird jedoch anders behandelt, da C_a im Profilkordinatensystem nichtlinear in Bezug auf α ist. Im Anströmungsregime wurde daher $C_{a,lin}$ wie folgt berechnet:

$$C_{\alpha,lin} = C_{L,lin} \sin\alpha - C_{D,lin} \cos\alpha \quad (3.21)$$

Dieser Ausdruck und der für C_n ist in Abbildung 3.4 gezeigt.

Dies kann verglichen werden mit den Defizitwerten von ΔC_l und ΔC_d in Abbildung 3.2.

Abbildung 3.4: C_n und C_a im Profilkoodinatensystem (aus Mohamed u. Wood (2021)).

Tabelle 3.1: Profilkoeffizienten und das einer flachen Platte für das Onera-Modell, wie es in Mohamed u. Wood (2021) genutzt wurde.

Constant	C_l	C_d	C_m
a_0	0.25	0.25	0.25
a_2	0.1	0	0.1
e_2	-2.865	-0.86	-0.57
r_0	0.2	0.2	0.2
r_2	0.1	0.1	0.1
τ_d	12	0	2

3.4.2 Ein robustes Ablösungskriterium für das ONERA-Modell

Eine Hauptschwierigkeit der Modellierung besteht darin den Punkt zu bestimmen an dem der Stall einsetzt. Mohamed und Wood entwickelten ein automatisches Strömungsabrisskriterium, das keine manuellen Eingriffe erfordert. Ihr Modell unterscheidet jedoch zwischen symmetrischen Profilen und Profilen des Typs S809. Es basiert auf der Beobachtung, dass die folgenden drei Kriterien für das Einsetzen des dynamischen Strömungsabrisses erfüllt sein müssen:

$$\alpha > \alpha_{ss} \tag{3.22}$$

$$\alpha' > 0 \tag{3.23}$$

$$\frac{dC_a}{d\alpha} < 0 \tag{3.24}$$

Bei symmetrischen NACA-Tragflächen wird der dynamische Strömungsabriss eingeleitet, sobald alle drei Kriterien erfüllt sind. Bei dem Profil S809 kommt jedoch eine zusätzliche Wartezeit τ_d hinzu. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Normalkraftkoeffizient beim Einsetzen des dynamischen Strömungsabrisses dem sehnenweisen Koeffizienten hinterherhinkt (siehe Abbildung 3.5 aus Mohamed und Wood Mohamed u. Wood (2021)).

Abbildung 3.5: Das Verhalten des S809 im Stall Mohamed u. Wood (2021).

3.4.3 Modellierung des Effekts des dynamischen Stall Wirbels

Die Auswirkung des dynamischen Strömungsabrisswirbels ist ein plötzlicher Anstieg von C_n , wenn der von der Vorderkante ausgehende Wirbel die Saugseite hinunterwandert, wobei das Maximum des erhöhten C_n erreicht wird, wenn sich der Wirbel in etwa in der $\frac{1}{2}$ -Sehne befindet. Die ersten beiden Überschwingungen in C_n werden von Mohamed u. Wood (2021) durch zwei sinusförmige Funktionen modelliert:

$$C_{nv} = A_{n1} (C_{n,onset} - C_{n,ss}) \sin^2 \left(\frac{\pi \tau_{ds}}{T_v} \right) \text{ for } 0 < \tau_{ds} < T_v \quad (3.25)$$

$$C_{nv'} = A_{n2} (C_{n,onset} - C_{n,ss}) \sin^2 \left(\frac{\pi(\tau_{ds} - T_v)}{T_v} \right) \text{ for } T_v < \tau_{ds} < 2T_v \quad (3.26)$$

und die ersten beiden Überschwingungen in C_m werden durch diese zwei Gleichungen beschrieben:

$$C_{mv} = -A_{m1} (C_{n,onset} - C_{n,ss}) \sin^2 \left(\frac{\pi \tau_{ds}}{T_v} \right) \text{ for } 0 < \tau_{ds} < T_v \quad (3.27)$$

$$C_{mv'} = -A_{m2} (C_{n,onset} - C_{n,ss}) \sin^2 \left(\frac{\pi(\tau_{ds} - T_v)}{T_v} \right) \text{ for } T_v < \tau_{ds} < 2T_v \quad (3.28)$$

Die zwei zusätzlichen Maxima in der normalen Kraft beim Normalenkraftkoeffizienten werden in Abbildung 3.6 gezeigt.

Die Parameter A_{n1} , A_{n2} , A_{m1} und A_{m2} werden anhand von Windkanal- oder CFD-Experimenten abgestimmt und sind für jedes Profil einzigartig. Im Fall von Mohamed et al. Mohamed u. Wood (2021), wurde die Kalibrierung anhand von Windkanalexperimenten vorgenommen (nicht anhand der Näherungen für kleine Winkel wie im Fall von a_0 , a_2 , r_0 , r_2 und e_2).

Abbildung 3.6: Primärer und sekundärer Peak des dynamischen Stalls aus den Wirbelgleichungen Mohamed u. Wood (2021)

3.4.4 Lösungsansatz für das Onera-Modell

Mit den oben erwähnten sehenweisen Modifikationen (Abschnitt 3.4.1), dem dynamischen Stallwirbelmodell (Abschnitt 3.4.3) und den Kriterien für den Beginn des dynamischen Stalls (Abschnitt 3.4.2) haben Mohamed und Wood (Mohamed u. Wood (2021)) ein Diagramm vorgelegt, das das Lösungsverfahren des ONERA-Modells beschreibt. Abbildung 3.7 verdeutlicht die Tatsache, dass die drei Komponenten im Gegensatz zum BL-Modell unabhängig voneinander gelöst werden. Das Verfahren für C_m ist in orange, C_n in blau und C_a in grüner Farbe dargestellt. Die Wartezeit für τ_d in Verbindung mit dem S809-Profil (nur für das Drehmoment und den Normalkraftkoeffizienten) ist in rot dargestellt.

Unter Berücksichtigung der von Mohamed u. Wood (2021) vorgestellten wesentlichen Verbesserungen des ONERA-Modells sind die folgenden Gleichungen in Abschnitt 6.5.7.1 im Anhang die endgültigen Gleichungen, die in diesem Projekt angepasst auf die Ergebnisse aus Abschnitt 2 umgesetzt werden.

3.4.5 Ableitung von Koeffizienten für das Modell

In diesem Abschnitt werden die in der Literatur verfügbaren ONERA-Koeffizienten aufgeführt.

Bierbooms Bierbooms (1992) betrachtete nur die C_L -Koeffizienten des NACA0012-Profiles. Mohamed et al. Mohamed u. Wood (2021) verwendete nicht den Ansatz für kleine Winkel, um die Koeffizienten von NACA0015 und S809 abzuschätzen, sondern griffen auf eine Reihe von Oszillationen mit großer Amplitude von 8° um den stationären Zustand $\alpha = 15^\circ$ zurück, die anhand der experimentellen Werte von Green und Giuni Green u. Giuni (2017) geeicht wurden. Die Koeffizienten von Mohamed (Mohamed u. Wood (2021)) und Bierbooms Bierbooms (1992) sind in Tabelle 3.4 dargestellt.

Aufgrund der Genauigkeit des Modells zweiter Ordnung und der Möglichkeit dies Modell an Windkanalmessungen bzw. CFD-Rechnungen anzupassen, wurde davon abgesehen ein weiteres

Abbildung 3.7: Algorithmus für das Onera-Modell nach Mohamed et al. Mohamed u. Wood (2021)

komplett neues Modell zu entwickeln. Vielmehr wurde sich darauf konzentriert, dass Modell an die Erkenntnis aus den CFD-Simulationen anzupassen.

Tabelle 3.2: Koeffizienten für eine flache Platte und gemittelte aerodynamische Profile für das Onera Modell

Konstante	Auftriebswert	Drehmomentwert	Widerstandswert
a_0	0.3	0.25	0.25
a_2	0.2	0.1	0
e_2	-2.8648	0.573	-0.8594
r_0	0.2	0.2	0.2
r_2	0.2	0.2	0.2

Aufgrund der Genauigkeit des Modells zweiter Ordnung und der Möglichkeit dieses Modell an Windkanalmessungen bzw. CFD-Rechnungen anzupassen, wurde davon abgesehen ein weiteres komplett neues Modell zu entwickeln. Vielmehr wurde sich darauf konzentriert, dass Modell an die Erkenntnis aus den CFD-Simulationen anzupassen.

Tabelle 3.3: Nicht spezifische Koeffizienten des ONERA-Modells

Konstante	Wert
λ	0.17
$\Delta\tau$	8
m_L	0.53
s_L	1π
k_L	$\pi/2$
σ_L	2π
σ_0	9.8484
σ_1	-2.2918
σ_M	$-\pi/2$
$\bar{\sigma}_M$	$-\pi/4$
s_M	-0.5879

Tabelle 3.4: ONERA-Koeffizienten für das NACA0015 und das S809 (aus Mohamed u. Wood (2021)) und NACA0012 Bierbooms (1992)

Koeff.	C_a			C_n			C_m		
	0015	S809	0012	0015	S809	0012	0015	S809	0012
a_0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	xx	0.25	0.25	xx
a_2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	xx	0.5	0.5	xx
r_0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	xx	0.2	0.2	xx
r_2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	xx	0.2	0.2	xx
e_2	0	-0.2	-4.01	-1.3	-1.3	xx	0.8	0.325	xx
τ_d	10	10	10	15	15	xx	10	10	xx
T_v	-	-	xx	10	7	xx	10	7	xx
A_1	-	-	xx	0.7	0.7	xx	0.4	0.4	xx
A_2	-	-	xx	0.7	0.7	xx	0.25	0.25	xx
τ_h	-	-	xx	-	2.5	xx	-	2.5	xx

3.5 Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf Lastrechnungen

Um die Auswirkungen des gewählten dynamischen Strömungsabrissmodells zu testen, wurde eine Reihe von OpenFAST-Simulationen an der IEA 15MW-Offshore-Turbine (Gaertner u. a. (2020)) durchgeführt. OpenFAST ist ein frei zugänglicher Open Source Code, der verschiedentlich in der Industrie verwendet wird Jonkman u. Sprague (2021). Als relevanter Lastfall wurde ein Lastfall unter Schräganströmung gewählt, welcher zu dynamischem Stall führen kann und häufig an Windenergieanlagen vorkommt. Dieser lässt zwar keinen massiven dynamischen Stall erwarten, jedoch sollte der Effekt erkennbar werden. Die Betriebsbedingungen der Simulationen sind in Tabelle 3.6 dargestellt.

Tabelle 3.5: ONERA-Koeffizienten für das DU97-W-300, das DU00-W2-350 und das FFA-W2-360 Profil

Koeff.	C_a			C_n			C_m		
	DU97	DU00	FFA360	DU97	DU00	FFA360	DU97	DU00	FFA360
a_0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
a_2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
r_0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
r_2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
e_2	0.2	0.3	-1.01	-1.5	-1.5	-1.6	0.25	0.15	0.11
τ_d	10	10	10	15	15	15	10	10	10
T_v	-	-	-	5	4.5	4.2	5	4.5	4.2
A_1	-	-	-	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4
A_2	-	-	-	0.7	0.7	0.7	0.25	0.25	0.25
τ_h	-	-	-	2.3	2.5	2.7	2.3	2.5	2.7

Tabelle 3.6: IEA 15MW OpenFAST Eigenschaften und Simulationsbedingungen

Einstellung	Wert	Einheit
Rotordurchmesser	240	m
Nabenhöhe	150	m
Nennleistungsgeschwindigkeit	10.59	$\frac{m}{s}$
Spezifische Leistung	332	$\frac{W}{m^2}$
Wind Geschwindigkeit	10	m/s
Scherung	-	-
ω	7.5	rpm
Yaw Winkel	0, 10	deg
Blatt Pitch	14.25	deg
Yaw-Regelung	Off	

Die für das IEA 15MW-Blatt verwendeten aerodynamischen Profile und ihre dimensionslose Lage in der Spannweite sind in Tabelle 3.7 aufgeführt.

Tabelle 3.7: IEA 15MW aerodynamische Profile am Blatt, die den Aufbau des Blatts definieren.

Position auf dem Blatt	Profil	relative Dicke
0.0	Zylinder	1.0
0.02	Zylinder	1.0
0.15	SNL-FFA-W3-500	0.50
0.245	FFA-W3-360	0.36
0.329	FFA-W3-330blend	0.33
0.439	FFA-W3-301	0.30
0.538	FFA-W3-270blend	0.27
0.639	FFA-W3-241	0.24
0.772	FFA-W3-211	0.21
1.0	FFA-W3-211	0.21

3.5.1 Einstellungen und Ergebnisse der Simulationen

Da ein instationärer BEM-Ansatz verwendet wurde, wurden alle in OpenFAST verfügbaren dynamischen Strömungsabrissmodelle (mit Ausnahme des Boeing-Vertol-Modells, das Blatt-Eingangsdaten erfordert, die in den IEA 15MW-Definitionsdateien nicht verfügbar sind) getestet. Die übrigen Strömungsabrissmodelle sind explizit für Vortex-Wake-Simulationen implementiert. Es wurden drei Varianten des Beddoes-Leishmann-Modells (Leishman u. Beddoes (1989)) getestet, nämlich die Variante von Gonzales, die in Damiani u. Hayman (2019), die Minnema-Pierce-Variante (Minnema (1998), Pierce (1996)) und die von Hansen et. al. (Gaunaa u. Madsen (2004)).

Tabelle 3.8: IEA 15MW OpenFAST Simulationsbeschreibung

Nummer	Schräganströmung in [°]	Dynamischer Stall	DS Modell
1	10	Off	-
2a	10	On	BL-Gonzales
2b	10	On	BL-Minnema
2c	10	On	Oye
2d	10	On	BL-HGM4
2e	10	On	BL-HGM5

3.5.1.1 Globale Unterschiede am Rotor

Die Unterschiede zwischen den Modellen sind meist nur geringfügig und werden an der Blattwurzel spürbar. Die hier vorgestellten Ergebnisse sind im Zusammenhang mit dem Simulationsaufbau zu sehen, d. h. keine Windscherung und keine Turbulenzen im einströmenden Windfeld. Es ist davon auszugehen, dass das Vorhandensein dieser beiden Faktoren einen messbaren Einfluss auf die Querschnittseigenschaften hat und zu schnellen Änderungen der Windrichtung und damit des lokalen Anstellwinkels des Flügels führt. Der Vergleich zwischen DS-Modellen wird durch die stochastische Natur der Anströmungsturbulenz erschwert und sollte auf statistischer Basis durchgeführt werden. Das ist hier streng genommen nicht erforderlich, und die Statistik wird nur in begrenztem Umfang verwendet.

Erstens führt das Fehlen eines dynamischen Strömungsabrissmodells zu kaum einer Änderung des Rotorschubs, mit Ausnahme des HGM-Modells, wie in Abbildung 3.8 gezeigt, das 7 kN weniger als die anderen Modelle erzeugt. Das HGM-Modell führt auch zu einer leichten Verzögerung des Spitzenschubs. Die Modelle Oye und HGM führen außerdem zu einer leichten Verringerung des Blattanstellwinkels (von 13,7° auf 13,6° in Abbildung 3.9).

Auch die Scherkraft an der Blattwurzel wird beeinflusst (Abbildung 3.10). Hier verhält sich das Oye-Modell ähnlich wie das Fehlen des dynamischen Strömungsabrisses, während die drei BL-Varianten sehr ähnliche Werte erzeugen.

In Abbildung 3.11 sind Abweichungen von 0,05m, das sind weniger als 1% bei der Auslenkung der Spitze außerhalb der Ebene zu erkennen.

Abbildung 3.8: Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf den Schub auf den Rotor

Abbildung 3.9: Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf die Verdrehung des Blattes

3.5.1.2 Abschnittsweise Unterschiede

Auch die abschnittswisen Eigenschaften rechtfertigen eine genauere Betrachtung. Die nächsten drei Abbildungen zeigen das lokale Drehmomente an der Wurzel, in der Mitte des Blattes und an der Spitze.

Abbildung 3.10: Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf die Scherkraft am Blatt (schlagseitig)

Abbildung 3.11: Einfluss des dynamischen Stall auf die Auslenkung der Blattspitze (schlagseitig)

Abbildung 3.12: Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf das Drehmoment des Abschnitts (nahe an der Blattwurzel)

Abbildung 3.13: Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf das Drehmoment des Abschnitts (Mitte des Blatts)

Abbildung 3.14: Einfluss der dynamischen Stall Modelle auf das Drehmoment des Abschnitts (nahe der Blattspitze)

3.5.1.3 Abschnittsweise Unterschiede im Auftrieb, Widerstand und im Drehmoment

Die wichtigsten zu prüfenden Parameter sind die lokalen Auftriebs-, Widerstands- und Drehmomentkoeffizienten, da diese Werte von den dynamischen Strömungsabrissmodellen geändert und im übrigen BEM-Code zur Berechnung der Kräfte auf die Windturbinenstrukturen verwendet werden.

3.5.1.4 Abschnittsweise Veränderung im Auftriebsbeiwert

Die Wahl des dynamischen Strömungsabrissmodells hat einen erheblichen Einfluss auf das lokale C_L in der Nähe der Wurzel (Abbildung 3.15), aber der Effekt ist in der Mitte der Spannweite und an der Spitze kaum spürbar. Abbildung 3.16 kombiniert die C_L -Werte für die ersten beiden Tragflächen (in diesem Fall ein Zylinder - siehe Tabelle 3.7) und die Werte für die Tragflächen werden in Abbildung 3.17 kombiniert; dies zeigt deutlich, dass die Abweichungen zwischen den dynamischen Strömungsabrissmodellen erster Ordnung sehr gering sind.

Abbildung 3.15: Der Einfluss des dynamischen Stalls auf den Widerstandsbeiwert des Profilabschnitts C_L (nahe der Blattwurzel)

Dies erklärt sich auch dadurch, dass die inneren Abschnitte aufgrund der Blattverwindung einen großen Anstellwinkel aufweisen (in diesem Fall bis zu 30°), während die äußeren Abschnitte für den Betrieb bei maximalem $\frac{C_L}{C_D}$ -Verhältnis ausgelegt sind. Diese liegen deutlich unter dem statischen Stallansatzpunkt. In dieser Simulation hatte keines der Profile einen Anstellwinkel von weniger als $-2,5^\circ$ oder mehr als 10° . Im Bereich des linearen Auftriebswinkels sind die dynamischen Stall Modelle normalerweise ausgeschaltet. Wenn man jedoch die lokalen C_L -Werte gegen den Anstellwinkel aufträgt, gibt es einige leichte Abweichungen / Schleifen um die statische Polarität (Abbildung 3.18).

3.5.1.5 Abschnittsweise Veränderungen des Widerstandsbeiwerts

Beim Widerstandsbeiwert zeigen die zylindrischen Abschnitte ebenfalls große Abweichungen von den statischen Werten, aber im Gegensatz zu C_L für die FFA-Profilabschnitte weichen die C_D -Werte der 50% und 36% dicken FFA-Profile von ihren statischen Werten ab (Abbildung

Abbildung 3.16: Der Einfluss des dynamischen Stallmodellen auf den Auftriebsbeiwert des Profilabschnitts C_L (zylindrischer Abschnitt)

Abbildung 3.17: Einfluss von dynamischen Stall Modellen auf lokale C_L -Werte (alle FFA Profile)

3.20). In den am weitesten außen liegenden Abschnitten wird C_D eindeutig auch durch die Wahl des dynamischen Strömungsabrissmodells beeinflusst. Der Verlauf des Anstellwinkels des Profils FFA-W3-201 in Abbildung 3.22 zeigt die dynamischen Strömungsabriss Schleifen. Daraus ist auch ersichtlich, dass das Oye-Modell C_D nicht abbildet, dass das Pierce-Minnema-Modell die grundlegende BL-Schleife verbreitert und dass die HGM-Variante zu einem negativen Widerstandsoffset führt, der ebenfalls eine Verbreiterung der dynamischen Hystereseschleife bewirkt.

3.5.1.6 Abschnittsweise Unterschiede im Drehmomentskoeffizienten

Für den Drehmomentenkoeffizienten weisen die zylindrischen Abschnitte ebenfalls große Abweichungen von den statischen Werten auf, aber in diesem Fall für die FFA-Profilabschnitte weichen die C_M -Werte der 50% und 36% dicken FFA-Folien weit weniger als C_D von ihren statischen Werten ab (Abbildung 3.24). In den äußersten Abschnitten, die in Abbildung 3.25 dargestellt sind, wird C_M auch von der Wahl des dynamischen Strömungsabrissmodells beeinflusst. Das Diagramm

Abbildung 3.18: Einfluss von dynamischen Stall Modellen auf lokale C_L -Werte (alle FFA Profile)

Abbildung 3.19: Der Einfluss des dynamischen Stalls auf den Widerstandsbeiwert des Profilabschnitts C_D (nahe der Blattwurzel)

von C_M gegen den Anstellwinkel des FFA-W3-201 Profils in Abbildung 3.26 zeigt die dynamischen Strömungsabriss Schleifen. Auch hier stellt das Oye-Modell C_M in seinem dynamischen Strömungsabrissalgorithmus nicht dar, obwohl es einen leichten Versatz zu den statischen Werten aufweist. Beide Nicht-HGM-Varianten modellieren eine dynamische Strömungsabriss Schleife mit geringer Abweichung von den statischen Werten, aber die HGM-Version des BL-Modells weist eine leichte positive Abweichung auf.

3.6 Implementierung des Dynamic Stall Modells in Industriemodell

3.6.1 Implementierung

Der Code wurde in *Fortran90* geschrieben und entspricht dem Standard von 2003, um mit dem Rest der OpenFAST-Infrastruktur kompatibel zu bleiben. Eine der ersten Hürden bei der Implemen-

Abbildung 3.20: Der Einfluss des dynamischen Stallmodellen auf den Widerstandsbeiwert des Profilabschnitts C_D (zylindrischer Abschnitt)

Abbildung 3.21: Der Einfluss des dynamischen Stallmodellen auf das Drehmoment des Profil in lokalen Abschnitten C_D (alle FFA-Profile)

Die Implementierung des ONERA-Modells in OpenFAST besteht darin, dass nur eine Integration erster Ordnung verwendet wird, bei der das Duhamel-Integral zur Berechnung der Reaktion einer Variablen auf eine sprunghafte Änderung verwendet wird; dies geschieht in einer sogenannten „Kelvin-Kette“ (siehe Damiani u. Hayman (2019)). Das ONERA-Modell benötigt jedoch Informationen über die aerodynamischen Koeffizienten C_L , C_D und C_M , z.B. für die beiden vorangegangenen Zeitschritte (vgl. Gleichungen 6.38, 6.47 und 6.53). Dies erfordert eine modifizierte neue Datenstruktur, um einen zusätzlichen Zeitschritt zu speichern, und neue statische Variablen, um Variablen wie $\alpha_{m,inus1}$ (Anstellwinkel des vorherigen Zeitschritts) und $q_{m,inus1}$ (Rate der Pitchänderung des vorherigen Zeitschritts) in *UnsteadyAero.f90* zu ergänzen. OpenFAST verwendet auch einen Tiefpassfilter, um numerische Probleme bei sehr kleinen Zeitschritten zu vermeiden (vgl. Gleichung 1.8); diese sind nur für zwei Zeitschritte implementiert und nicht für drei, wie es das ONERA-Modell verlangt. Im Allgemeinen ist die OpenFAST-Codebasis nicht für ein dynamisches Strömungsabrissmodell zweiter Ordnung wie das ONERA- und das Snel-Modell vorbereitet (Abschnitt 6.4). Ein Modell zweiter Ordnung ist aber für die richtige Abbildung des dynamischen Stalls zentral Bangga u. a. (2020).

Abbildung 3.23: Der Einfluss des dynamischen Stalls auf das Drehmoment des Profilabschnitts C_M (nahe der Blattwurzel)

Vor diesem Hintergrund wurde ein Modell entwickelt, welches unabhängig von OpenFAST den dynamischen Stall in dem Onera-Modell berechnen kann. Dies ist die Grundlage auf der OpenFAST für die Nutzung des Onera-Modells umgestellt werden kann. Dies erfordert jedoch einen erheblichen Eingriff in den Code von OpenFAST, der den Rahmen des Projekts gesprengt hätte. Dieses Ziel wird jedoch weiter verfolgt.

Abbildung 3.24: Der Einfluss des dynamischen Stallmodellen auf das Drehmoment des Profilabschnitts C_M (zylindrischer Abschnitt).

Abbildung 3.25: Der Einfluss des dynamischen Stallmodellen auf das Drehmoment des Profil in lokalen Abschnitten C_M (alle FFA Profile).

Abbildung 3.26: C_M Dynamische Stallschleifen auf dem FFA-W3-201 Profil.

4 Ergebnisse und Verwertung

4.1 Erzielte Ergebnisse und Vergleich mit geplanten Arbeiten

In dem Projekt wurde eine modifizierte Form des früheren Onera-Modells implementiert, welches den dynamischen Stall in einem Modell für Polaren basierte aerodynamische Codes von Windenergieanlagen besser wiedergibt. Für den Code wurden umfangreiche CFD-Simulationen an verschiedenen aerodynamischen Profilen für Windenergieanlagen durchgeführt um einerseits die Qualität der Simulationen sicherzustellen und andererseits ein breites Spektrum von verschiedenen Profilen zu erfassen. Ein Fokus der Arbeit lag dabei auf der Simulation dicker Profile, welche im Blattwurzelbereich der Anlagen verbaut werden und öfter dynamischen Stall erfahren.

Im Gegensatz zur ursprünglichen Planung wurde dabei kein neues Modell entwickelt, sondern das Onera-Modell welches in seiner ursprünglichen Form viele Defizite aufweist, modifiziert und mit den Ergebnissen der Simulation angepasst. Zentral darin war, dass das Onera-Modell Rechnungen zweiter Ordnung erlaubt, was in den sonst meist verwendeten Modellen nicht der Fall oder nur unvollständig umgesetzt ist. Vor diesem Hintergrund erschien es sinnvoller auf das bestehende Modell aufzusetzen, als ein vollständig neues zu entwickeln.

Die Lastrechnungen an der IEA 15MW Referenzanlage zeigen auch in einem moderaten Lastfall für den dynamischen Stall in den Abschnitten deutliche Unterschiede zwischen den Modellen im Code OpenFAST. Dies zeigt eine erhebliche Relevanz der Modelle für verschiedene Lastfälle in der Entwicklung und Überwachung von Windenergieanlagen.

Eine Hauptschwierigkeit des Projekts lag am Ende darin, dass der Code OpenFAST, der zur finalen Evaluation herangezogen werden sollte, bisher keine Möglichkeit besitzt, zwei Zeitschritte hintereinander zu speichern. Dies wäre aber notwendig gewesen, wenn ein Modell zweiter Ordnung implementiert werden soll. Eine entsprechende Änderung in OpenFAST erfordert einen tiefen Eingriff in den Code, der den Umfang dieses Projekts gesprengt hätte. Deshalb wurde das Modell bisher nur in einem separaten Code zur Berechnung der Polaren implementiert und getestet. Eine Einbindung in OpenFAST steht in sofern noch aus.

4.2 Ökologische, technologische und ökonomische Bewertung

In Anbetracht der weiter wachsenden Windenergieanlagen mit größeren und flexibleren Rotoren werden exakte dynamische Stall Modelle immer bedeutender. Der Schritt zu einem offenen

und flexibel an die Bedürfnisse der Windenergie anpassbaren Modell, der in diesem Projekt gegangen wurde, bringt die Windenergieentwicklung in dieser Richtung voran. Größere Anlagen sehen zwar nicht schön aus, reduzieren aber die Kosten und den Materialaufwand der zur Gewinnung der Energie benötigt wird erheblich. Der benötigte Flächenaufwand der Windenergie in der Energiewende wird so minimiert, was deutlich weniger ökologische Eingriffe bedeutet. Gleichzeitig erlauben die genaueren Rechnungen auch, die Lebensdauer bestehender Anlagen präziser abzuschätzen. Da konservativ geschätzt wird, erlauben genauere Rechnungen ggf. einen Weiterbetrieb alter Anlagen über bisher gesetzte Zeitpunkt hinaus, was ebenfalls Ressourcen schont.

Um zu diesem Punkt zu kommen, ist jedoch die finale Implementierung des bestehenden Codes in einen Open Source Code, wie OpenFAST notwendig. Dieser Schritt wird von den Projektbeteiligten in einer Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Forschungsinstitut für Erneuerbare Energie (NREL) angestrebt. Erst dann wird das Ergebnis dieses Projekts seine Wirkung voll entfalten können.

4.3 Veröffentlichungen und Verwertung der Ergebnisse

Die beteiligten im Projekt haben sich lange Zeit auf die Erzeugung von Ergebnissen konzentriert. Erst gegen Ende des Projekts ist es gelungen Ergebnisse auch nach außen zu tragen. Die ersten Veröffentlichungen aus dem Projekt sind somit:

Konferenzbeiträge

- Adeel-Ur-Rehman A, Kassem H Stoevesandt B. Theron J N N. Theron J N ; J, Peinke: Improved performance of k- SST turbulence model in predicting airfoil characteristics for a wide range of airfoil thicknesses. In: Accepted at Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, 2024
- Arslan Adeel Ur Rehman, J. Theron, H. Kassem, B. Stoevesandt, J. Peinke: Numerical Simulations of Dynamic Stall for Wind Turbine Applications, Proceedings of the ECFD-Conference, Porto, 2024

Artikel Weitere Artikel sind geplant.

5 Fazit

Es ist gelungen in dem Projekt einen Ansatz zu entwickeln der in Zukunft sehr gut dazu genutzt werden kann um den dynamischen Stall in industriellen Lastrechnungen zu modellieren. Dazu sollen und können, wie in dem Projekt geschehen numerische Strömungssimulationen von allen relevanten aerodynamischen Profilen von Rotorblättern eingebunden werden und so die Berechnungen auf die jeweils verwendeten Blätter zugeschnitten werden. Damit nutzt der Ansatz die heutigen technologischen Möglichkeiten der Berechnung der Aerodynamik optimal aus. Das Projekt hat daher zur Grundlage der Anlagenentwicklung größerer und flexiblerer Anlagen beigetragen.

Leider ist es nicht gelungen, den finalen Code für das implementierte Modell in den quelloffenen Lastrechnungscode OpenFAST zu übertragen, da die Voraussetzung erhebliche Änderungen in dem Code wären. Dies soll nun in Zukunft in Zusammenarbeit mit den Hauptautor:innen des Codes geschehen. In sofern hat das Projekt seine Ziele noch nicht ganz erreicht, da zu Beginn des Projekts die Voraussetzung für die Implementierung eines solchen Modells zweiter Ordnung in OpenFAST nicht klar waren. Die benötigten Schritte sind jedoch klar, so dass in Zukunft diese Entwicklung vollzogen werden kann.

Literaturverzeichnis

- [Iso a] *Fortran 77 version of ODEPACK by John Burkhardt.*
https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/f77_src/odepack/odepack.html. – Accessed : 2024 – 03 – 08
- [Iso b] *Fortran 90 interface to ODEPACK by Nicholas Wogan.*
<https://github.com/Nicholaswogan/odepack>. – Accessed: 2024-03-08
- [fas 2024] *OpenFAST manual.* 2024
- [Adeel-Ur-Rehman u. a. 2024] ADEEL-UR-REHMAN, A ; THERON, J N. ; KASSEM, H ; STOEVE-SANDT, B ; PEINKE, J: Improved performance of k- SST turbulence model in predicting airfoil characteristics for a wide range of airfoil thicknesses. In: *Accepted at Journal of Physics: Conference Series* Bd. 2774 IOP Publishing, 2024
- [Arne 2014] ARNE, R.: *A modified Beddoes-Leishman dynamic stall model for wind turbine applications.* Nanyang Technological University, Singapore, Diss., 2014.
<http://dx.doi.org/doi.org/10.32657/10356/74184>. – DOI doi.org/10.32657/10356/74184
- [Bangga u. a. 2020] BANGGA, Galih ; LUTZ, Thorsten ; ARNOLD, Matthias: An improved second order dynamic stall model for wind turbine airfoils. In: *Wind Energy Science Discussions* 2020 (2020), S. 1–36
- [Bertagnolio u. a. 2001] BERTAGNOLIO, F ; SOERENSEN, N ; JOHANSEN, J ; FUGLSANG, P: *Wind turbine airfoil catalogue.* Aug 2001
- [Bierbooms 1992] BIERBOOMS, W.A.A.M.: A comparison between unsteady aerodynamic models. In: *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics* 39 (1992), Nr. 1, 23-33. [http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-6105\(92\)90529-J](http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-6105(92)90529-J). – DOI [https://doi.org/10.1016/0167-6105\(92\)90529-J](https://doi.org/10.1016/0167-6105(92)90529-J). – ISSN 0167-6105
- [Cakmakcioglu u. a. 2020] CAKMAKCIOGLU, Samet C. ; BAS, Onur ; MURA, Riccardo ; KAYNAK, Unver: A revised one-equation transitional model for external aerodynamics. In: *AIAA Aviation 2020 Forum*, 2020, S. 2706
- [Damiani u. Hayman 2019] DAMIANI, R. ; HAYMAN, G.: The Unsteady Aerodynamics Module for FAST 8, NREL/TP-5000-66347 / National Renewable Energy Laboratory. 2019. – Forschungsbericht
- [Daniele 2020] DANIELE, Elia: CFD for Wind Turbine Simulations. In: *Handbook of Wind Energy Aerodynamics* (2020), S. 1–53

- [Dixon u. Jonkman 2022] DIXON, E. Branlard B. Jonkman G.R. Pirrung K. ; JONKMAN, J.: Dynamic inflow and unsteady aerodynamics models for modal and stability analyses in OpenFAST. In: *J Phys Conf Series* 2022 (2022), Nr. 2265. <http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2265/3/032044>. – DOI 10.1088/1742-6596/2265/3/032044
- [Faber 2018] FABER, Mark: *A comparison of dynamic stall models and their effect on instabilities*. M.Sc. thesis, DTU Department of Wind Energy, Denmark, Diplomarbeit, 2018
- [Gaertner u. a. 2020] GAERTNER, Evan ; RINKER, Jennifer ; SETHURAMAN, Latha ; ZAHLE, Frederik ; ANDERSON, Benjamin ; BARTER, Garrett ; ABBAS, Nikhar ; MENG, Fanzhong ; BORTOLOTTI, Pietro ; SKRZYPINSKI, Witold ; SCOTT, George ; FEIL, Roland ; BREDMOSE, Henrik ; DYKES, Katherine ; SHEILDS, Matt ; ALLEN, Christopher ; VISELLI, Anthony: Definition of the IEA 15-Megawatt Offshore Reference Wind Turbine / International Energy Agency. Version: 2020. <https://www.nrel.gov/docs/fy20osti/75698.pdf>. 2020. – Forschungsbericht
- [Gaunaa u. Madsen 2004] GAUNAA, M.H. Hansen M. ; MADSEN, H. A.: A Beddoes-Leishman type dynamic stall model in state-space and indicial formulations, Risoe-R No. 1354(EN) / Denmark. Forskningscenter Risoe. 2004. – Forschungsbericht
- [Gonzalez u. Munduate 2007] GONZALEZ, A. ; MUNDUATE, X.: Unsteady modelling of the oscillating S809 aerofoil and NREL phase VI parked blade using the Beddoes-Leishman dynamic stall model. In: *J Phys Conf Series* 75 (2007). <http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/75/1/012020>. – DOI 10.1088/1742-6596/75/1/012020
- [Green u. Giuni 2017] GREEN, R.B. ; GIUNI, M.: Dynamic stall database R and D 1570-AM-01 / University of Glasgow. Version: 2017. <http://dx.doi.org/10.5525/gla.researchdata.464>. 2017. – Forschungsbericht
- [Gupta u. Leishman 2006a] GUPTA, Sandeep ; LEISHMAN, J.: Dynamic Stall Modelling of the S809 Aerofoil and Comparison with Experiments. In: *Wind Energy* 9 (2006), 11, S. 521 – 547. <http://dx.doi.org/10.1002/we.200>. – DOI 10.1002/we.200
- [Gupta u. Leishman 2006b] GUPTA, Sandeep ; LEISHMAN, J G.: Dynamic stall modelling of the S809 aerofoil and comparison with experiments. In: *Wind Energy: An International Journal for Progress and Applications in Wind Power Conversion Technology* 9 (2006), Nr. 6, S. 521–547
- [Heinz u. Heinz 2003] HEINZ, Stefan ; HEINZ, Stefan: *Statistical mechanics of turbulent flows*. Springer, 2003
- [J.G. Holierhoek u. H.Bijl 2012] J.G. HOLIERHOEK, A.H. van Z. J.B. de Vaal V. J.B. de Vaal ; H.BIJL: Comparing different dynamic stall models. In: *Wind Energy* (2012). <http://dx.doi.org/10.1002/we.548>. – DOI 10.1002/we.548
- [Jonkman u. Sprague 2021] JONKMAN, J ; SPRAGUE, M: OpenFAST Documentation Release v3.0.0. In: *National Renewable Energy Laboratory: Golden, CO, USA* (2021)
- [Khan 2018] KHAN, M.A.: *Dynamic stall modeling for wind turbines*. M.Sc. thesis, TU Delft Department of Wind Energy, Denmark, Diplomarbeit, 2018

- [K.W. McAlister u. Petot 1984] K.W. McALISTER, O. L. ; PETOT, D.: Application of the ONERA model of dynamic stall / NASA Technical Paper 2399. 1984. – Forschungsbericht
- [Langtry u. Menter 2009] LANGTRY, Robin B. ; MENTER, Florian R.: Correlation-based transition modeling for unstructured parallelized computational fluid dynamics codes. In: *AIAA journal* 47 (2009), Nr. 12, S. 2894–2906
- [Leishman u. Beddoes 1989] LEISHMAN, John G. ; BEDDOES, T. S.: A Semi-Empirical Model for Dynamic Stall. In: *Journal of The American Helicopter Society* 34 (1989), 3-17. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:114868039>
- [Lundquist 2022] LUNDQUIST, Julie K.: Wind shear and wind veer effects on wind turbines. In: *Handbook of Wind Energy Aerodynamics*. Springer, 2022, S. 1–22
- [Minnema 1998] MINNEMA, J.E.: *Pitching Moment Predictions on Wind Turbine Blades Using the Beddoes-Leishman Model for Unsteady Aerodynamics and Dynamic Stall*. M.Sc. thesis, Department of Mechanical Engineering, University of Utah, Diplomarbeit, 1998
- [Mohamed u. Wood 2021] MOHAMED, Ayman ; WOOD, David H.: Modeling dynamic loads on oscillating airfoils with emphasis on dynamic stall vortices. In: *Wind Energy* 24 (2021), Nr. 11, 1225-1248. <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1002/we.2627>. – DOI <https://doi.org/10.1002/we.2627>
- [Murray u. Barone] In: MURRAY, Jonathan ; BARONE, Matthew: *The Development of CACTUS, a Wind and Marine Turbine Performance Simulation Code*
- [Peters 1985] PETERS, D.A.: Toward a unified lift model for use in rotor blade stability analyses. In: *Journal of the American Helicopter Societ* 30 (1985), Nr. 3, S. 32–42
- [Petot 1985] PETOT, D.: Differential equation modeling of dynamic stall. In: *La Recherche Aerospatiale (English Edition)* 5 (1985), S. 59–72
- [Pierce 1996] PIERCE, K.G.: *Wind Turbine Load Prediction Using the Beddoes-Leishman Model for Unsteady Aerodynamics and Dynamic Stall*. M.Sc. thesis, Department of Mechanical Engineering, University of Utah, Diplomarbeit, 1996
- [Reddy u. Kaza Marc] REDDY, T.S.R ; KAZA, K.R.V: A comparative study of some dynamic stall models / NASA Technical Memorandum 88917. March 1987. – Forschungsbericht
- [Santos Pereira 2022a] SANTOS PEREIRA, Ricardo: Dynamic Stall. In: *Handbook of Wind Energy Aerodynamics*. Springer, 2022, S. 331–351
- [Santos Pereira 2022b] In: SANTOS PEREIRA, Ricardo: *Dynamic Stall*. Cham : Springer International Publishing, 2022. – ISBN 978–3–030–31307–4, 331–351
- [Schepers 2015] SCHEPERS, Gerard: Avatar: Advanced aerodynamic tools of large rotors. In: *33rd Wind Energy Symposium*, 2015, S. 0497
- [Schepers u. a. 2018] SCHEPERS, J G. ; BOORSMA, K ; SØRENSEN, N ; SIEROS, G ; RAHIMI, Hamid ; HEISSELMANN, H ; JOST, E ; LUTZ, T ; MAEDER, T ; GONZALEZ, A u. a.: Final results from the EU project AVATAR: Aerodynamic modelling of 10 MW wind turbines. In: *Journal of Physics: Conference Series* Bd. 1037 IOP Publishing, 2018, S. 022013

- [Schepers 2012] SCHEPERS, Jan G.: Engineering models in wind energy aerodynamics. In: *Aerospace Engineering, Delft University of Technology. PhD* (2012)
- [Silverstein 1935] SILVERSTEIN, Abe: Scale effect on Clark Y airfoil characteristics from NACA full-scale wind-tunnel tests. 1935. – Forschungsbericht
- [Snel 1997] SNEL, Hermann: Heuristic modelling of dynamic stall characteristics. In: *Proceedings of the European Wind Energy Conference*, 1997, S. 429–433
- [Timmer u. Van Rooij 2003] TIMMER, WA ; VAN ROOIJ, RPJOM: Summary of the Delft University wind turbine dedicated airfoils. In: *J. Sol. Energy Eng.* 125 (2003), Nr. 4, S. 488–496
- [W.H. Press u. Flannery 1992] W.H. PRESS, W.T. V. S.A. Teukolsky T. S.A. Teukolsky ; FLANNERY, B.P.: *Numerical recipes in Fortran 77*. Second. Cambridge University Press, 1992
- [Zahle u. a. 2012] ZAHLE, Frederik ; GAUNAA, Mac ; SØRENSEN, Niels N. ; BAK, Christian: Design and wind tunnel testing of a thick, multi-element high-lift airfoil. In: *EWEC 2012-European Wind Energy Conference & Exhibition* European Wind Energy Association (EWEA), 2012
- [Øye 1990] ØYE, Stig: Dynamic stall simulated as time lag of separation. In: *4th IEA symposium on the aerodynamics of wind turbines*, 1990

6 Anhang

6.1 Grafiken der Beiwerte bei unterschiedlicher Turbulenzproduktion

Abbildung 6.1: Normierte Druckkurven (c_p -Kurven) der Simulationen und Messungen um das DU91-W2-250 Profil bei drei verschiedenen Anstellwinkeln im Bereich nach dem Stallpunkt.

Abbildung 6.2: Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte der Profile NACA64-421 (oben), S809 (Mitte) und DU91-W2-250 (unten) mit Messungen und Simulationen mit dem $k - \omega$ SST-Modell bei unterschiedlichen a_1 Werten des Modells.

6.2 Das Beddoes-Leishmann-Modell

Das ursprüngliche BL-Modell (Leishman u. Beddoes (1989)) wurde von Gupta und Leishmann (Gupta u. Leishman (2006a)) für den Einsatz in Windturbinensimulationen modifiziert.

Abbildung 6.3: Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte der Profile DU97-W-300 (oben), DU00-W-350 (Mitte) und FFA-W2-360 (unten) mit Messungen und Simulationen mit dem $k - \omega$ SST-Modell bei unterschiedlichen a_1 Werten des Modells.

Es gibt eine Vielzahl von BL-Modellvarianten, die in OpenFAST implementiert sind (siehe die Liste

oben und Damiani u. Hayman (2019)). Zusätzlich zu den standardmäßigen Beddoes-Leishmann-Formulierungen, die in fas (2024) genannten Standardformulierungen beschreiben Branlard et al. (Dixon u. Jonkman (2022)) die Implementierung einer kontinuierlichen Variante des HGM-Modells (das seinerseits vom ursprünglichen BL-Modell abgeleitet ist) (Gaunaa u. Madsen (2004)). Die OpenFAST HGM-Formulierung vernachlässigt den Beschleunigungsterm U_{ac} und die Wirkung des dynamischen Auftriebs auf das Moment, und der dynamische Widerstand verwendet einen anderen C_l -Term ($C_{l,circ}$ anstelle von $C_{l,dyn}$). Das HGM-Modell ist in zeitkontinuierlicher Zustandsraumform formuliert, was eine Linearisierung im OpenFAST-Framework erlaubt und somit die Durchführung von Modal- und Stabilitätsanalysen ermöglicht, für Standardsimulationen wird jedoch die Inzidentalformulierung verwendet (Damiani u. Hayman (2019)).

Abbildung 6.4: Das Flussdiagramm der Module des Beddoes-Leishmann Modells Khan (2018)

6.3 Das Risø-Modell

Das Risø-Modell ist eine modifizierte Form des Beddoes-Leishman-Modells und verwendet vier ODEs zur Modellierung der dynamischen aerodynamischen Kraft- und Momentenkoeffizienten. Ein Flussdiagramm des Verfahrens zur Lösung des Risø-Modells ist in Abbildung 6.5 dargestellt (entnommen aus Faber (2018)). Da das BL-Modell Risø auf der Physik basiert, verwendet es die gleichen vier Bausteine wie das BL-Modell:

1. Instationäre angehängte Strömung,

2. Strömungsablösung an der Vorderkante,
3. Ablösung der hinteren Kante und
4. Wirbelablösung

Das Modell aus Risø geht jedoch von einer inkompressiblen Strömung aus und vernachlässigt die Module Wirbelablösung und Vorderkantenablösung. Die Ablösung der Hinterkante ist in diesem Modell dominant.

Abbildung 6.5: Das Flussdiagramm des Risø Modell Khan (2018)

Das Øye-Modell Beim Øye-Modell handelt sich um ein vereinfachtes dynamisches Strömungsabrissmodell, bei dem eine einzelne ODE erster Ordnung zur Vorhersage des instationären Auftriebskoeffizienten verwendet wird. Es ist robust und numerisch nicht anspruchsvoll zu lösen. Das Øye-Modell verwendet zwei Auftriebskurven: eine vollständig anliegende und eine vollständig abgelöste. Es interpoliert zwischen diesen beiden Kurven mit Hilfe eines Interpolationsfaktors f . Der effektive C_L wird mit der folgenden Gleichung berechnet

$$C_L = f^{dyn} C_L^{attached}(\alpha) + (1 - f^{dyn}) C_L^{separated}(\alpha) \quad (6.1)$$

Im Gleichung (6.1) wird der Term f^{dyn} mit folgender Differentialgleichung (ODE) gelöst, wobei der Punkt über dem f für die Ableitung in der Zeit steht:

$$f^{dyn} = \frac{f^{stall} - f^{dyd}}{T_f} \quad (6.2)$$

Der Stall-Faktor f^{st} wird dann gewonnen durch

$$f^{stall} = \frac{C_L^{stall} - C_L^{sep}}{C_L^{attached} - C_L^{sep}}. \quad (6.3)$$

Dies führt zu einem Algorithmus, wie er graphisch in Abbildung 6.6 dargestellt ist.

Abbildung 6.6: The Oye model

Das Modell ist auch in OpenFAST verfügbar und konnte getestet werden. Es ist aber auch, wie alle Modelle erster Ordnung durch erhebliche Vereinfachungen in der Berechnung gekennzeichnet Banga u. a. (2020).

6.4 The Modell von Hermann Snel

Nicht in OpenFast implementiert ist das Modell von Hermann Snel - kurz Snel-Modell. Dies ist ein Modell zweiter Ordnung, welches nur den Auftrieb (C_l) betrachtet und den Widerstandsbeiwert und auch Momentenbeiwert ignoriert. der dynamische Auftrieb wird dann ausgedrückt als (aus Faber Faber (2018)):

$$C_L = C_L^{st} + \Delta C_{L,1} + \Delta C_{L,2} \quad (6.4)$$

wobei der erste Korrekturterm den Frequenzgang berücksichtigt und der zweite Term zur Abschätzung höherer Frequenzbereiche, wie z. B. der Wirbelablösung, verwendet wird. Die zur Korrelation des ersten Korrekturterms verwendete ODE lautet

$$\Delta \dot{C}_{L,1} + T_u^{-1} c_{10} \Delta C_{L,1} = \Delta C^{pot}_L \quad (6.5)$$

mit ΔC^{pot}_L definiert durch

$$\Delta C_L^{pot} = \left. \frac{dC_L^{st}}{d\alpha} \right|_{\alpha_0} \sin(\alpha - \alpha_0) - C_L^{st}. \quad (6.6)$$

Der Lösungsalgorithmus für das Snel Modell ist in Abbildung 6.7 gezeigt.

Abbildung 6.7: Algorithmus des Snel-Modells nach Faber Faber (2018)

Da das Modell jedoch nur den Auftriebsbeiwert berechnet, der Widerstandsbeiwert aber ebenso große Bedeutung bekommen kann im dynamischen Stall, wurde das Modell nicht weiter verfolgt.

6.5 Zusätze zum Onera-Modell

6.5.1 Basic algorithm

Der Algorithmus zur Lösung der grundlegenden ONERA-Gleichungen ist in Abbildung 6.8 dargestellt. Zur Lösung der dynamischen Gleichung C_L sind zwei ODEs erforderlich, während für C_D und C_M jeweils eine benötigt wird. Diese sind in grau dargestellt. Der Term ΔC_L^{pot} im blauen Block wird bei der Berechnung aller drei aerodynamischen Koeffizienten verwendet; er gibt an, wie weit der Strömungsabriss des Profils fortgeschritten ist.

6.5.2 Die Peters-Modifikation des ONERA-Modells

Wie in Referenz Faber (2018) beschrieben und ursprünglich von Petot (1985) und Peters (1985) vorgeschlagen, kann das ONERA-Modell durch die Verwendung von θ , der Anstellwinkelkomponente nur des Drehwinkels in Bezug auf die einströmende Strömung, verbessert werden, so dass zwischen Auf- und Abdrehvorgängen unterschieden werden kann. Für den Anstellwinkel α werden die beiden folgenden Definitionen verwendet:

$$W_0 = \sin(\alpha) \quad (6.7)$$

$$W_1 = \theta' \quad (6.8)$$

Abbildung 6.8: Der grundsätzliche Algorithmus des Onera Modells Faber (2018)

Die grundlegenden ONERA-Gleichungen (3.1 bis 3.4) können dann im folgenden Abschnitt für Auftrieb, Luftwiderstand und Drehmoment erweitert werden (der Punkt zur Angabe der Ableitung wird im Folgenden durch ' ersetzt).

6.5.2.1 Onera Auftriebskoeffizient

Analog zur Gleichung (3.1) wird die Summe der zwei Auftriebskomponenten dann zu:

$$C_L = s_L W_0' + k_L W_1' + C_{L,1} + C_{L,2} \quad (6.9)$$

Bei stationärer Strömung tendieren W_0' und W_1' gegen Null, $C_{L,1}$ nähert sich C_L^{pot} , und $C_{L,2}$ nähert sich $-\Delta C_L^{pot}$ und die Summe der beiden ist gleich dem stationären Auftriebskoeffizienten. Die erste Auftriebskomponente (analog zu Gleichung 3.3), die die angehängte Strömung darstellt, kann wie folgt geschrieben werden:

$$C'_{L,1} + C_{L,1} = \lambda \left(C_L^{pot} + \sigma_L W_1 \right) + \left(m_L \frac{dC_L}{d\alpha} \Big|_{\alpha_0} + d_L \right) W_0' + \sigma_L M_L W_1' \quad (6.10)$$

Analog zu Gleichung (3.4) kann die zweite Gleichung, die das Post-Stall-Verhalten modelliert wie folgt geschrieben werden:

$$C''_{L,2} + a_L C'_{L,2} + r_L C_{L,2} = -r_L \Delta C_L^{pot} - e_L W_0' \quad (6.11)$$

Die Koeffizienten in den zwei oberen Gleichungen können dann wie folgt erhalten werden:

$$C_L^{pot} = \left. \frac{dC_L^{steady}}{d\alpha} \right|_{\alpha_0} \sin(\alpha - \alpha_0) \quad (6.12)$$

$$\Delta C_L^{pot} = C_L^{pot} - C_L^{steady} \quad (6.13)$$

$$d_L = d_1 \left| \Delta C_L^{pot} \right| \quad (6.14)$$

$$r_L = \left(r_0 + r_2 (\Delta C_L^{pot})^2 \right)^2 \quad (6.15)$$

$$a_L = a_0 + r_2 (\Delta C_L^{pot})^2 \quad (6.16)$$

$$e_L = e_2 (\Delta C_L^{pot})^2 \quad (6.17)$$

Der Term ΔC_L^{pot} ist wie in Abbildung 3.1 definiert, wobei C_L^{pot} durch die gepunktete Linie $F_l(\alpha)$ dargestellt wird, und gibt an, wie tief im Bereich des Strömungsabriss untersucht wird.

6.5.2.2 Widerstandsbeiwert

Der Widerstandsbeiwert wird wie folgt berechnet:

$$C_D = C_D^{steady} + \sigma_D W'_0 + C_{D,1} \quad (6.18)$$

wobei σ_D gegeben ist durch:

$$\sigma_D = \sigma_1 + W'_0 + \left| \Delta C_L^{pot} \right|, \quad (6.19)$$

und $C_{D,1}$ durch die Lösung der ODE zweiter Ordnung 6.20 in der Form

$$C''_{D,a} + a_D C'_{D,1} + r_D C_{D,1} = -r_D \Delta C_D - e_d W'_0 \quad (6.20)$$

ΔC_D wird hier ausgedrückt durch $C_D^{steady} - C_{D,0}^{steady}$.

6.5.2.3 Der Drehmomentskoeffizient

Der Drehmomentskoeffizient wird beschrieben durch:

$$C_M = C_M^{lin} + \bar{\sigma}_M W'_0 + \sigma_M W_1 + s_M W'_1 + C_{M,1} \quad (6.21)$$

Der erste Term auf der rechten Seite von Gleichung 6.21 C_M^{lin} ist eine Taylor-Erweiterung erster Ordnung der stetigen Momentenkurve um den Nullwinkel ($\alpha=0$); mathematisch ausgedrückt ist das

$$C_M^{lin} = \left. C_M^{steady} \right|_{\alpha=0} + \alpha \frac{dC_M^{steady}}{d\alpha} \quad (6.22)$$

während $C_{M,1}$ durch die Gleichung (6.23) unten gegeben ist.

$$C''_{M,1} + a_M C'_{M,1} + r_M C_{M,1} = -r_M \Delta C_M - e_M W'_0 \quad (6.23)$$

In der obigen Gleichung ist ΔC_M gegeben durch $C_M^{steady} - C_M^{lin}$. Wobei ΔC_M ausgedrückt wird durch

$$\Delta C_M = C_M^{steady} - C_M^{lin}. \quad (6.24)$$

6.5.3 Zusätzliche Überlegungen: Umschreiben einer ODE 2.-Ordnung in zwei ODE 1.-Ordnung

Nachdem in Abschnitt 3.1.1 der grundlegende Satz von Gleichungen erster und zweiter Ordnung vorgestellt wurde, bleibt nur noch die Umwandlung der ODE zweiter Ordnung (Gleichung 3.3) in ein Paar von zwei Gleichungen erster Ordnung. Probleme, die durch ODEs beschrieben werden, lassen sich mit einer geeigneten Transformation immer auf einen Satz von ODEs erster Ordnung reduzieren, zum Beispiel (siehe z.B. Press et al. W.H. Press u. Flannery (1992)):

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + q(x) \frac{dy}{dx} = r(x) \quad (6.25)$$

kann umgeschrieben werden, wenn die neue Variable $z(x)$ eingeführt wird um eine Ableitung erster Ordnung $\frac{dy}{dx}$, zu beschreiben als:

$$\frac{dy}{dx} = z(x) \quad (6.26)$$

$$\frac{dz}{dx} = r(x) - q(x)z(x) \quad (6.27)$$

Wenn dazu angenommen wird, dass die Größen abschnittsweise konstant sind, kann die ODE erster Ordnung exakt wie folgt integriert werden Faber (2018):

$$\dot{x} + Bx = C \quad (6.28)$$

$$x_i = \frac{C}{B} + \left(x_{i-1} - \frac{C}{B} \right) e^{-B\Delta t} \quad (6.29)$$

Es existiert auch eine analoge Lösung für eine ODE 2. Ordnung:

$$\ddot{x} + A\dot{x} + Bx = C \quad (6.30)$$

$$D_1 = 2e^{-\frac{A\Delta t}{2}} \cos\left(-\frac{\Delta t}{2} \sqrt{4B - A^2}\right) \quad (6.31)$$

$$D_2 = e^{-A\Delta t} \quad (6.32)$$

$$x_i = \frac{C}{B}(1 - D_1 + D_2) + D_1 x_{i-1} - D_2 x_{i-2} \quad (6.33)$$

6.5.4 Entwicklung der Gleichung von C_L

Unter Nutzung der mathematischen Größen in Abschnitt 6.5.3 und der grundsätzlichen C_L -Gleichungen (6.10) und (6.11), kann für $C_{L,1}$ geschrieben werden:

$$C'_{L,1} + BC_{L,1} = C \quad (6.34)$$

mit $B = \lambda$ und C als Ausdruck von

$$C = \lambda \left(C_L^{pot} + \sigma_L W_1 \right) + \left(m_L \frac{dC_L}{d\alpha} \Big|_{\alpha_0} + d_L \right) W_0' + \sigma_L M_L W_1' \quad (6.35)$$

Dann wird die Lösung von $C_{L,1}$ zur Zeit i zu:

$$C_{L,1i} = \frac{C}{B} + \left(C_{L,1i-1} - \frac{C}{B} \right) e^{-B\Delta t}. \quad (6.36)$$

Wenn der Zweite $C_{L,2}$ Term betrachtet wird mit Gleichung (6.30):

$$C''_{L,2} + AC'_{L,2} + BC_{L,2} = C \quad (6.37)$$

dann ist die Lösung von $C_{L,2}$ zum Zeitschritt i :

$$C_{L,2i} = \frac{C}{r_L} (1 - D_1 + D_2) + D_1 C_{L,2i-1} - D_2 C_{L,2i-2}, \quad (6.38)$$

mit

$$D_1 = 2e^{-\frac{a_L \Delta t}{2}} \cos \left(-\frac{\Delta t}{2} \sqrt{4r_L - a_L^2} \right) \quad (6.39)$$

$$D_2 = e^{-a_L \Delta t} \quad (6.40)$$

$$C = -r_L \Delta C_L^{pot} - e_L W_0' \quad (6.41)$$

Dann wird Gleichung (6.9), der Ausdruck für den gesamten dynamischen Auftrieb, zu einer Kombination von Gleichung (6.36) und (6.38).

$$C_L = s_L W_0' + k_L W_1' + C_{L,1} + C_{L,2} \quad (6.42)$$

6.5.5 Entwicklung der C_D -Gleichungen

Mit dem gleichen Verfahren wie in Abschnitt 6.5.4 kann ein Ausdruck für den dynamischen Luftwiderstandsbeiwert gewonnen werden, wobei dieses Mal nur eine einzige Gleichung zweiter Ordnung erweitert werden muss (Gl. 6.20). Mit der Lösung von C_D gegeben durch

$$C_{Di} = \frac{r_D}{a_D} (1 - F_1 + F_2) + F_1 C_{Di-1} - F_2 C_{Di-2} \quad (6.43)$$

mit den Konstanten

$$F_1 = 2e^{-\frac{a_D \Delta t}{2}} \cos \left(-\frac{\Delta t}{2} \sqrt{4r_D - a_D^2} \right) \quad (6.44)$$

$$F_2 = e^{-a_D \Delta t} \quad (6.45)$$

$$F_3 = -r_D \Delta C_D^{pot} - e_D W_0' \quad (6.46)$$

ist die Lösung von $C_{D,1}$ zum Zeitschritt i :

$$C_{D,1i} = \frac{F_3}{r_D} (1 - F_1 + F_2) + F_1 C_{D,1i-1} - F_2 C_{D,1i-2} \quad (6.47)$$

Mit dem oben genannten Ausdruck für $C_{D,1}$, kann dies nun in Gleichung (6.18) eingesetzt werden zu:

$$C_D = C_{D,0}^{steady} + \sigma_D W_0' + C_{D,1}. \quad (6.48)$$

6.5.6 Entwicklung der C_M -Gleichung

Nach demselben Verfahren wie in den Abschnitten 6.5.4 und 6.5.5 kann der dynamische Drehmomentenkoeffizient berechnet werden. Wie in Abschnitt 6.5.5 muss nur eine Gleichung zweiter Ordnung erweitert werden. Gleichung 6.23) wird daher umgeschrieben in

$$C''_{M,1} + AC'_{M,1} + BC_{M,1} = C \quad (6.49)$$

mit den Konstanten $A = a_M$, $B = r_M$ in den Gleichungen und

$$C = -r_M \Delta C_M - e_M W'_0. \quad (6.50)$$

Die Lösung der ODE ist bestimmt durch folgende Konstanten:

$$M_1 = 2e^{-\frac{A\Delta t}{2}} \cos\left(-\frac{\Delta t}{2} \sqrt{4B - A^2}\right) \quad (6.51)$$

$$M_2 = e^{-A\Delta t} \quad (6.52)$$

und wird berechnet als Funktion der zwei vorangegangenen Zeitschritte ($i - 1$ und $i - 2$):

$$C_{M,1,i} = \frac{C}{B}(1 - M_1 + M_2) + M_1 C_{M,1,i-1} - M_2 C_{M,1,i-2} \quad (6.53)$$

Damit wird der gesamte Drehmomentenkoeffizient durch den Ersatz des vorherigen $C_{M,2}$ in Gleichung (6.21) zu:

$$C_M = C^{lin}_M + \bar{\sigma}_M W'_0 + \sigma_M W_1 + s_M W'_1 + C_{M,1} \quad (6.54)$$

6.5.7 Finale Gleichungen des verbesserten Onera-Modells

6.5.7.1 Die Normalen-Kraft

$$C_n = \frac{s_l b W'_0}{V^2_\infty} + \frac{k_l b W'_1}{V^2_\infty} + \frac{\Gamma_{l,1}}{V_\infty} + \frac{\Gamma_{l,2}}{V_\infty} \quad (6.55)$$

$$C_a = C_{a,lin} + (\sigma_0 W_0 + \sigma_0 |\Delta C_l|) \frac{b W'_0}{V^2_\infty} + \frac{\Gamma_{d,2}}{V_\infty} \quad (6.56)$$

$$C_m = C_{m,lin} + \frac{\bar{\sigma}_m b W'_0}{V^2_\infty} (\bar{\sigma}_0 + \bar{\sigma}_1 |\Delta C_l|) \frac{W_1}{V_\infty} + \frac{s_m b W'_1}{V^2_\infty} + \frac{\Gamma_{m,2}}{V_\infty} \quad (6.57)$$

$$W_0 = V_\infty \alpha \quad (6.58)$$

$$W'_0 = V_\infty \alpha' \quad (6.59)$$

$$W_1 = b \alpha' \quad (6.60)$$

$$W'_1 = b \alpha'' \quad (6.61)$$

Für die Normalen-Kraft alleine dann ist die ODE erster Ordnung:

$$\Gamma'_{n,1} + \lambda \frac{V_\infty}{b} \Gamma_{n,1} = \lambda \frac{V_\infty}{b} (V_\infty C_{n,lin} + W_1) + \left(m_l \frac{dC_{n,lin}}{\alpha} + d_1 |\Delta C_n| \right) W'_0 + \sigma_l m_l W'_1. \quad (6.62)$$

und in einer ODE-freundlichen Form umformuliert:

$$\Gamma'_{n,1} = A \Gamma_{n,1} + B \quad (6.63)$$

mit A gegeben als

$$A = -\lambda \frac{V_\infty}{b} \quad (6.64)$$

und B definiert zu

$$B = \lambda \frac{V_\infty}{b} (V_\infty C_{n,lin} + W_1) + \left(m_l \frac{dC_{n,lin}}{\alpha} + d_1 |\Delta C_n| \right) W'_0 + \sigma_l m_l W'_1. \quad (6.65)$$

Die ODE zweiter Ordnung für alle drei Komponenten sind gegeben durch folgende Gleichungen. Zuerst die Normalenkomponente:

$$\Gamma''_{n,2} + a_n \frac{V_\infty}{b} \Gamma'_{n,2} + r_q \frac{V_\infty^2}{b^2} \Gamma_{n,2} = -r_n \frac{V_\infty^2}{b^2} V_\infty \Delta C_n - e_n \frac{V_\infty}{b} W'_0 \quad (6.66)$$

Nach einer Umstellung werden daraus zwei ODE erster Ordnung:

$$\Gamma'_{n,2} = Z_{n,2} \quad (6.67)$$

$$Z'_{n,2} + a_n \frac{V_\infty}{b} Z_{n,2} + r_n \frac{V_\infty^2}{b^2} \Gamma_{n,2} = -r_n \frac{V_\infty^2}{b^2} V_\infty \Delta C_n - e_n \frac{V_\infty}{b} W'_0 \quad (6.68)$$

mit zwei Unbekannten $\Gamma'_{n,2}$ und $Z_{n,2}$, die gelöst werden müssen.

Die Koeffizienten in Gleichung (6.68) sind

$$a_n = a_{0,n} + a_{2,n} (\Delta C_l)^2 \quad (6.69)$$

$$\sqrt{r_n} = r_{0,n} + r_{2,n} (\Delta C_l)^2, \quad (6.70)$$

und

$$e_n = e_{2,n} (\Delta C_l)^2. \quad (6.71)$$

6.5.7.2 Schubkraft entlang der Sehne

Die Schubkraft entlang der Sehne ist gegeben durch 6.66

$$\Gamma''_{a,2} + a_a \frac{V_\infty}{b} \Gamma'_{a,2} + r_a \frac{V_\infty^2}{b^2} \Gamma_{a,2} = -r_a \frac{V_\infty^2}{b^2} V_\infty \Delta C_a - e_a \frac{V_\infty}{b} W'_0 \quad (6.72)$$

Durch eine Umstellung führt dies zu zwei ODE erster Ordnung

$$\Gamma'_{a,2} = Z_{a,2} \quad (6.73)$$

$$Z'_{a,2} + a_a \frac{V_\infty}{b} Z_{a,2} + r_a \frac{V_\infty^2}{b^2} \Gamma_{a,2} = -r_a \frac{V_\infty^2}{b^2} V_\infty \Delta C_a - e_a \frac{V_\infty}{b} W'_0 \quad (6.74)$$

mit zwei Unbekannten die gelöst werden müssen. Dabei handelt es sich um $\Gamma'_{a,2}$ und $Z_{a,2}$. Die Koeffizienten in Gleichung 6.74 sind gegeben durch

$$a_a = a_{0,a} + a_{2,a}(\Delta C_l)^2 \quad (6.75)$$

$$\sqrt{r_a} = r_{0,a} + r_{2,a}(\Delta C_l)^2 \quad (6.76)$$

$$e_a = e_{2,a}(\Delta C_l)^2 \quad (6.77)$$

6.5.7.3 Das Drehmoment auf dem Profil

Analog zu den oberen zwei Abschnitten, kann auch das Drehmoment auf dem Profil entwickelt werden:

$$\Gamma''_{m,2} + \alpha_m \frac{V_\infty}{b} \Gamma'_{m,2} + r_m \frac{V_\infty^2}{b^2} \Gamma_{m,2} = -r_m \frac{V_\infty^2}{b^2} V_\infty \Delta C_m - e_m \frac{V_\infty}{b} W'_0 \quad (6.78)$$

Wieder wird die Gleichung zu zwei ODE erster Ordnung umgestellt:

$$\Gamma'_{m,2} = Z_{m,2} \quad (6.79)$$

$$Z'_{m,2} + \alpha_m \frac{V_\infty}{b} Z_{m,2} + r_m \frac{V_\infty^2}{b^2} \Gamma_{m,2} = -r_m \frac{V_\infty^2}{b^2} V_\infty \Delta C_m - e_m \frac{V_\infty}{b} W'_0 \quad (6.80)$$

mit zwei Unbekannten $\Gamma'_{m,2}$ und $Z_{m,2}$. Die Koeffizienten in Gleichung 6.80 werden definiert durch

$$a_m = a_{0,m} + a_{2,m}(\Delta C_m)^2 \quad (6.81)$$

$$\sqrt{r_m} = r_{0,m} + r_{2,m}(\Delta C_m)^2 \quad (6.82)$$

$$e_m = e_{2,m}(\Delta C_m)^2 \quad (6.83)$$

Wenn einmal die vier ODEs gelöst worden sind, können die Werte von Γ in den Gleichungen (6.55) bis (6.57) eingesetzt werden.